

**ANALISIS PENGARUH GEOMETRI KUBAH TERHADAP
KONDISI AKUSTIK MASJID A. R. FACHRUDDIN UMM
MENGUNAKAN CATT-ACOUSTIC**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana S-1
Program Studi Teknik Fisika

diajukan oleh

RIFQI IKHWANUDDIN

09/288995/TK/35949

kepada

JURUSAN TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Ikhwanuddin
NIM : 09/288995/TK/35949
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Geometri Kubah Terhadap
Kondisi Akustik Masjid A. R. Fachruddin UMM
Menggunakan CATT-Acoustic

menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas saya susun dengan sejujurnya berdasarkan norma akademik dan bukan merupakan hasil plagiat. Adapun semua kutipan di dalam skripsi ini telah saya sertakan nama pembuat atau penulisnya dan telah saya cantumkan ke dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya terbukti melanggar pernyataan saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2014

Yang menyatakan,

Rifqi Ikhwanuddin

NIM. 09/288995/TK/35949

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH GEOMETRI KUBAH TERHADAP
KONDISI AKUSTIK MASJID A. R. FACHRUDDIN UMM
MENGUNAKAN CATT-ACOUSTIC**

Oleh:

Rifqi Ikhwanuddin
09/288995/TK/35949

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 10 Juli 2014

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP. 197502262002122002

Penguji Utama

Prof. Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D
NIP. 195511241983031001

Anggota Penguji

Faridah, S.T., M.Sc
NIP. 197602142002122001

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 10 Juli 2014

Ketua Jurusan Teknik Fisika
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Prof. Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D
NIP. 195511241983031001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK FISIKA**

HALAMAN TUGAS

Nama : Rifqi Ikhwanuddin
Nomor Mahasiswa : 09/288995/TK/35949
Pembimbing I : Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D
Pembimbing II : Faridah, S.T., M.Sc
Judul : Analisis Pengaruh Geometri Kubah Terhadap Kondisi Akustik Masjid A. R. Fachruddin UMM Menggunakan CATT-Acoustic
Permasalahan : Deskripsi kualitas akustik untuk parameter kemengertian ucapan pada ruang ibadah masjid dengan adanya variasi ketinggian struktur penopang kubah

Pembimbing I

Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP. 197502262002122002

Pembimbing II

Faridah, S.T., M.Sc
NIP. 197602142002122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Fisika
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Prof. Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D
NIP. 195511241983031001

الإهداء

العائلة الحبيبة أبتي ، أمي ، أخي ، وأختي
مههما أكون قد حققت اليوم هو بسبب الدعائهم.

وإلى الذين يتطلعون إلى الصحوة الإسلامية الصحيحة
ويقلّبون وجوههم في السماء ، متضرعين إلى الله لرؤيتها.

آيات: signs

Viewed as a text, Nature is a fabric of symbols, which must be read according to their meaning. The Quran is the counterpart of that text in human words; its verses are called *ayat* ("signs"), just as are the phenomena of Nature. Both Nature and the Quran speak forth the presence and the worlds of God.

We shall show them Our portents on the horizon and within themselves until it will be manifest unto them that it is the Truth
(QS. 41: 53)

Science and Civilization in Islam
Prof. Seyyed Hossein Nasr, 1968

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kasih dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu wa 'Alaihi wa Sallam*, senantiasa kita meneladani *akhlaq* dan mempraktikkan *sunnah* hidupnya yang penuh cahaya.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Geometri Kubah Terhadap Kondisi Akustik Masjid A. R. Fachruddin UMM Menggunakan CATT-Acoustic” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu, membimbing, dan berkontribusi dalam penyelesaian tugas penelitian ini:

1. Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Faridah, S.T., M.Sc selaku Pembimbing II yang telah mengizinkan saya menjadi mahasiswa bimbingan ajaibnya. Atas perhatian, dukungan, dan arahan beliau skripsi ini siap hingga di meja sidang pendadaran.
3. Prof. Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D selaku Penguji Utama Pendadaran sekaligus Ketua Jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada yang banyak memberikan masukan dan wawasan baru bagi perbaikan hidangan karya ilmiah ini.
4. Drs. Agus Purwadi, M.Si dan Dra. Naimatul Fuadah, Abah dan Ibu yang tak hentinya menyelipkan baris doa-doa yang panjang untuk putra-putrinya; memberikan banyak dukungan agar penulis mampu menggenapkan studi.
5. Iva Rofiatun Nisa Azzahra, S.T. dan Luhur Setyo Pambudi, S.T. beserta teman-teman Laboratorium Akustika Institut Teknologi Bandung atas

segala bantuan dan keramah-tamahannya. Tidak akan selesai pemodelan dalam skripsi ini tanpa perhatian dan arahan mereka semua.

6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Fisika UGM yang mengajarkan ilmu kepada penulis selama proses studi.
7. Karyawan dan karyawanwati Jurusan Teknik Fisika UGM yang telah banyak membantu kelancaran dan kemudahan dalam administrasi.
8. Santri Pondok Pesantren Budi Mulia dari berbagai generasi atas jalinan cinta persaudaraannya sejak awal kuliah di Jogja hingga saat ini.
9. Seluruh *Asaatidz* Ma'had Ali Ibn Abi Thalib terutama kepada Ustadz Fathurrahman Kamal, Lc., M.Si atas *tarbiyah* pendalaman studi Islam dan Bahasa Arab.
10. Teman-teman Jamaah Shalahuddin UGM, santri kalong Mengeja Hujan, dan *ikhwah* Gadjah Mada Menghafal Quran yang telah menggoreskan banyak warna persaudaraan dan intelektual bagi penulis selama studi.
11. Teman-teman di *Acoustic Research Team*: Randy Frans Fela, Ayutyastuti, Nurwachid Al Rochmadi, Khairani Zakiya, Dianti Avoressi, Ressay Jaya Yanti, dan Resol Sofi Iyah atas diskusi dan keceriaannya senantiasa menemani sepanjang masa-masa penulisan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan kontribusinya.

Penulis menyadari bahwa karya intelektual ini hanyalah sebagian awal dari proses belajar meneliti dan berpikir ilmiah. Semua itu tidak lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis. Saran dan kritik terhadap skripsi ini, penulis terima dengan lapang dada sebagai koreksi bagi karya-karya di masa mendatang. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberi kontribusi bagi budaya ilmu dan riset di Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juli 2014

Rifqi Ikhwanuddin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TUGAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PESAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMBANG DAN ISTILAH	xv
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	2
BAB II STUDI PUSTAKA	3
BAB III DASAR TEORI	8
III.1 Gelombang Akustik (Bunyi)	8
III.2 Akustik Ruang	8
III.2.1 Transmisi dan Refleksi	10
III.2.2 Koefisien Serapan (<i>Absorption Coefficient</i>)	10
III.2.3 Koefisien Hamburan (<i>Scattering Coefficient</i>)	11
III.2.4 Tingkat Tekanan Bunyi (<i>Sound Pressure Level</i>)	12
III.2.5 <i>Impulse Response</i>	13
III.3 Parameter Akustik	14
III.3.1 <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung)	14
III.3.2 <i>Clarity</i> (C50 dan C80)	15

III.3.3 <i>Rapid Speech Transmission Index</i> (RASTI)	16
III.4 Akustika Ruang Geometris	17
III.4.1 Metode <i>Ray-Tracing</i>	17
III.4.2 Model Sumber Bayangan	18
III.4.3 Metode Hibrida Pada Pemodelan Komputer	19
III.4.4 Akustika Kubah Geometris	20
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN	21
IV.1 Prosedur Penelitian	21
IV.2 Alat dan Lokasi Penelitian	22
IV.2.1 Alat Penelitian	23
IV.2.2 Lokasi Penelitian	27
IV.3 Pengambilan Data Lapangan	27
IV.3.1 Pengambilan Data untuk Pemodelan CATT-Acoustic	29
IV.3.2 Pengambilan Data Respon Sinyal Impuls untuk Prediksi T30	31
IV.4 Simulasi Akustik Ruang Masjid dengan CATT-Acoustic	32
IV.4.1 Kondisi Lingkungan	33
IV.4.2 Pemodelan Ruang	33
IV.4.3 Variasi Geometri	36
IV.4.4 Variasi Sumber Bunyi	38
IV.4.5 Ketinggian Pendengar	39
BAB V PEMBAHASAN	40
V.1 Validasi Model	40
V.2 Proses Input Data Ruang dan Penjelasan Model	42
V.3 Analisis Beda Ketinggian Kaki Kubah untuk <i>Speech Intelligibility</i>	48
V.3.1 Aktivitas Shalat Berjamaah	49
V.3.2 Aktivitas Mengaji Al Quran	58
V.4 Analisis Berkas Bunyi Pantulan Langit-Langit Berbentuk Kubah	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
VI.1 Kesimpulan	73
VI.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN A 77
LAMPIRAN B 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jenis desain kubah	4
Gambar 3.1.	Perambatan Sinyal Audio	8
Gambar 3.2.	Perambatan Gelombang Suara pada Ruang Tertutup	9
Gambar 3.3.	Refleksi dan transmisi pada sebuah bidang	10
Gambar 3.4.	Hamburan dari ketidakteraturan permukaan: (a) $d \ll \lambda$, (b) $d \approx \lambda$, dan (c) $d \gg \lambda$	12
Gambar 3.5.	Grafik <i>impulse response</i>	13
Gambar 3.6.	Skala penilaian parameter STI	16
Gambar 3.7.	Definisi sebuah berkas bunyi	17
Gambar 3.8.	Sumber bayangan dari derajat pertama dan kedua. A = sumber, A' = sumber bayangan pertama, A'' = sumber bayangan kedua	18
Gambar 3.9.	Pantulan dari cermin cekung dan cembung. (a) Pantulan dari cermin cekung dengan $a > R/2$, (b) pantulan dari cermin cekung dengan $a < R/2$, (c) pantulan dari cermin cembung	21
Gambar 4.1.	Diagram Alir Penelitian	22
Gambar 4.2.	Mikrofon BSWA MPA416	23
Gambar 4.3.	<i>Data Acquisition</i> BSWA MC3022	24
Gambar 4.4.	Balon berdiameter kembang 27 ± 1 cm	24
Gambar 4.5.	<i>Spectrogram</i> , visualisasi spektrum frekuensi letusan balon	25
Gambar 4.6.	Grafik rerata spektrum frekuensi letusan balon rentang 0 – 5.000 Hz. Dengan <i>FFT Size</i> = 128	25
Gambar 4.7.	Penampakan ruang utama masjid sisi belakang (timur)	28
Gambar 4.8.	Penampakan ruang utama masjid sisi depan (barat/kiblat)	28
Gambar 4.9.	Penampakan langit-langit kubah dari lantai 5	29
Gambar 4.10.	Aktivitas pendidikan di lantai 5 dan balkon kosong di lantai 4	29
Gambar 4.11.	Denah perancangan teknik berurutan angka: <i>plan-view</i> lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan <i>exterior</i> Masjid A.R. Fachruddin UMM	30
Gambar 4.12.	Ruang utama Masjid A.R. Fachruddin UMM	31
Gambar 4.13.	Penempatan sumber dan penerima bunyi	32

Gambar 4.14.	Sistem koordinat acuan pemodelan	34
Gambar 4.15.	Batasan pemodelan geometri pada bidang lengkung	35
Gambar 4.16.	Urutan menghubungkan titik untuk membuat bidang	35
Gambar 4.17.	Variasi model ketinggian kaki kubah: (a) 1 meter, (b) 2 meter, dan (c) 3 meter	37
Gambar 5.1.	Posisi titik uji T30 untuk validasi pemodelan	41
Gambar 5.2.	(a) CATT 3D Plan-view; (b) CATT 3D-viewer Shaded.OGL	44
Gambar 5.3.	Variasi geometri tinggi kaki kubah: (a) 1 meter, (b) 2 meter, dan (c) 3 meter	44
Gambar 5.4.	Model utama dalam simulasi komputer	45
Gambar 5.5.	Posisi titik dengar disertai angka dan area pendengar	46
Gambar 5.6.	Penampakan model (a) dari titik dengar nomor 3 menghadap samping, dan (b) dari titik dengar nomor 1 menghadap mihrab	48
Gambar 5.7.	Pemetaan RASTI untuk shalat berjamaah	50
Gambar 5.8.	Grafik perbandingan RASTI shalat dengan variasi model	50
Gambar 5.9.	Grafik perbandingan C50 shalat dengan variasi model	51
Gambar 5.10.	Grafik perbandingan C80 shalat dengan variasi model	53
Gambar 5.11.	Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 1	55
Gambar 5.12.	Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 2	55
Gambar 5.13.	Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 3	56
Gambar 5.14.	Grafik perbandingan T30 mengaji dengan variasi model	57
Gambar 5.15.	Grafik perbandingan RASTI mengaji dengan variasi model	59
Gambar 5.16.	Pemetaan RASTI untuk mengaji	60
Gambar 5.17.	Grafik perbandingan C50 mengaji dengan variasi model	61
Gambar 5.18.	Grafik perbandingan C80 dengan variasi model	63
Gambar 5.19.	Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 4	64
Gambar 5.20.	Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 5	64
Gambar 5.21.	Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 6	65
Gambar 5.22.	Grafik perbandingan T30 dengan variasi model	65
Gambar 5.23.	Pantulan berkas pada langit-langit kubah	68
Gambar 5.24.	Analisis geometri pada model kubah 1	68

Gambar 5.25. Analisis geometri pada model kubah 2	69
Gambar 5.26. Analisis geometri pada model kubah 3	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rangkuman penelitian terkait kualitas akustik masjid beratap kubah	7
Tabel 3.1.	Referensi dan konversi untuk level tekanan bunyi	13
Tabel 4.1.	Skenario Simulasi CATT-Acoustic	33
Tabel 4.2.	Data Lingkungan BPS Kota Malang 2013	33
Tabel 4.3.	Dimensi ruang pemodelan Masjid A.R. Fachruddin UMM	34
Tabel 4.4.	Koefisien hamburan untuk pemodelan akustik ruang	36
Tabel 4.5.	Tingkat tekanan bunyi hasil percakapan manusia	38
Tabel 4.6.	Data posisi titik sumber	38
Tabel 4.7.	Data posisi titik dengar kondisi duduk	39
Tabel 5.1.	Data T30 rerata hasil pengukuran langsung dan pemodelan	40
Tabel 5.2.	Analisis <i>student's t-test</i>	41
Tabel 5.3.	Data <i>input</i> sifat serap elemen bidang pemodelan	42
Tabel 5.4.	Data <i>input</i> sifat hambur elemen bidang pemodelan	43
Tabel 5.5.	Posisi titik dengar	46
Tabel 5.6.	Penjelasan skenario model dalam simulasi komputer	47
Tabel 5.7.	Pemodelan untuk jenis ibadah shalat berjamaah	49
Tabel 5.8.	Klasifikasi Parameter RASTI	51
Tabel 5.9.	Pemodelan untuk jenis ibadah mengaji al Quran	59
Tabel 5.10.	Perhitungan analitik model kubah 1, 2, dan 3	71

DAFTAR LAMBANG DAN ISTILAH

1. Lambang

Lambang	Arti	Satuan
p	Tekanan akustik	kg/ms^2
u	Kecepatan partikel	m/s
R	Koefisien refleksi	—
α	Koefisien serapan	—
s	Koefisien hamburan	—
λ	Panjang gelombang	m
t	Waktu	s
$T30$	Waktu dengung	s
V	Volume ruang	m^3
S	Luas permukaan ruang	m^2
f	Frekuensi gelombang	Hz
$C50$	<i>Clarity</i> 50	dB
$C80$	<i>Clarity</i> 80	dB
$m(F)$	Faktor reduksi modulasi	—
S/N	<i>Signal to Noise Ratio</i>	dB
$RASTI$	<i>Rapid Speech Transmission Index</i>	—
N	Jumlah berkas bunyi	—
c	Kecepatan bunyi di udara	m/s
r	Jari – jari kubah	m
h	Jarak titik sumber dan kubah	m
h'	Jarak titik bayangan dan kubah	m
d	Diameter bidang datar kubah	m

2. Istilah

<i>Speech intelligibility</i>	= Kemengertian bunyi ucapan
<i>Omnidirectional</i>	= Segala arah
<i>Noise</i>	= Bunyi gangguan
<i>Background noise</i>	= Bunyi gangguan latar belakang
<i>Electro-acoustic</i>	= Sistem penguat suara
<i>Ray tracing</i>	= Penjejukan berkas bunyi
<i>Image source model</i>	= Model sumber bayangan
<i>Mihrab</i>	= Tempat berdiri pemimpin ibadah shalat
<i>Scattering coefficient</i>	= Koefisien hambur bunyi
<i>Absorption coefficient</i>	= Koefisien serap bunyi
<i>Sound Pressure Level</i>	= Tingkat tekanan bunyi
<i>Directivity</i>	= Arah sebaran
<i>Clarity</i>	= Kejernihan bunyi ucapan

ANALISIS PENGARUH GEOMETRI KUBAH TERHADAP KONDISI AKUSTIK MASJID A. R. FACHRUDDIN UMM MENGUNAKAN CATT-ACOUSTIC

Oleh

Rifqi Ikhwanuddin
09/288995/TK/35949

Diajukan kepada Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 Juli 2014
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
sarjana S-1 Program Studi Teknik Fisika

INTISARI

Masjid ialah bangunan pusat aktivitas peribadahan umat Islam. Terdapat kesamaan ditinjau dari sudut pandang akustik, seluruh aktivitas di dalamnya menghasilkan bunyi ucapan atau percakapan. Keberadaan kubah pada akustik ruang masjid berpotensi menghasilkan distribusi energi bunyi terkonsentrasi. Kenyamanan akustik untuk setiap aktivitas di masjid memerlukan kualitas kemengertian ucapan sekaligus suasana tenang yang menghasilkan konsentrasi dalam ibadah.

Parameter akustik yang digunakan T30, C50, C80, dan RASTI. Prediksi kualitas akustik menggunakan pemodelan komputer CATT-Acoustic. Perhitungan numerik didasarkan pada *hybrid method*. Model Masjid divariasikan tinggi kaki kubahnya sebesar 1, 2, dan 3 meter, dihasilkan 6 skenario analisis model. Struktur kaki kubah adalah bagian langit-langit masjid yang menopang kubah. Perhitungan analitik dilakukan untuk menyelidiki berkas bunyi pantulan yang dihasilkan variasi geometri kubah. Analisis model didasarkan pada penyelidikan rasio d'/d .

Model geometri kubah 1, 2, dan 3 menghasilkan *focusing effect* dengan rasio d'/d masing-masing sebesar 0,74, 0,83, dan 0,92. Rerata T30 untuk model 1, 2, dan 3 pada ibadah shalat berjamaah ialah sebesar 2,6, 2,4, dan 0 detik. Rerata T30 untuk model 4, 5, dan 6 pada ibadah mengaji Al Quran ialah sebesar 2,7, 2,3, dan 0 detik. Area dekat *mihrab* seluas $14 \times 6 m^2$, mencakup 4 – 5 baris terdepan pertama menghasilkan kualitas kejernihan percakapan yang buruk. Nilai C50 untuk ibadah shalat berjamaah ialah sebesar -4,7, -4,6, dan -4,1 dB, masing-masing untuk model 1, 2, dan 3. Nilai C80 untuk ibadah mengaji al Quran ialah sebesar -1,3, -0,7, dan -0,8 dB, masing-masing untuk model 4, 5, dan 6. Hasil menunjukkan bertambahnya tinggi struktur kubah menghasilkan kemengertian dan kejernihan ucapan yang lebih baik dengan berkurangnya T30 dan meningkatnya C50 dan C80. Analisis kubah membantu menyusun kriteria untuk kondisi akustik yang baik pada masjid atau bangunan serupa dengan langit-langit berbentuk kubah.

Kata kunci : Masjid, Kubah, *Mihrab*, *Hybrid method*, CATT-Acoustic.

Pembimbing Utama : Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D
Pembimbing Pendamping : Faridah, S.T., M.Sc

**ANALYSIS OF DOME GEOMETRY EFFECT ON
ACOUSTIC CONDITIONS OF A. R. FACHRUDDIN MOSQUE UMM
USING CATT-ACOUSTIC**

Submitted by

Rifqi Ikhwanuddin
09/288995/TK/35949

Submitted to the Department of Engineering Physics
Faculty of Engineering Gadjah Mada University on July 10, 2014
In partial fulfillment of
Degree of Bachelor of Engineering in Engineering Physics

ABSTRACT

Mosque is central building for worship activities in Islamic community. There are similarities in terms of acoustic perspective, that the whole activities within will produce sound speeches or conversations. The existence of dome in the acoustic mosque space could potentially produce concentrated distribution of the sound energy. Acoustical comfort for each activity in mosque requires speech intelligibility as well as tranquil atmosphere for concentration in worship.

Acoustic parameters used are T30, C50, C80, and RASTI. The acoustical quality prediction is produced by using computer modelling CATT-Acoustic. Numerical calculations were performed based on the hybrid method. Ring structures of dome modelling are varied by its height which are 1, 2, and 3 meters, thus the scenario analysis produced 6 models. The ring structure is part of mosque ceiling. Analytical calculations are performed to investigate sound ray reflections due to variations of the dome geometry.

The model analysis is based on the investigation of d'/d ratio. Dome geometry produces focusing effect by d'/d ratio 0.74, 0.83, and 0.92, respectively for models 1, 2, and 3. Means of T30 models 1, 2, and 3 for congregational prayers are 2.6, 2.4, and 0 seconds. Means of T30 models 4, 5, and 6 for Quran recitation are 2.7, 2.3, and 0 seconds. Areas near *mihrab* are $14 \times 6 m^2$, includes 4 – 5 first row produces poor quality of clarity. Clarity for congregational prayers, C50 are -4.7, -4.6, and -4.1 dB, respectively for models 1, 2, and 3. Clarity for Quran recitation, C80 are -1.3, -0.7, and -0.8 dB, respectively for models 4, 5, and 6. The results demonstrate that increasing the height of the dome structure will produced better clarity and speech intelligibility, given the smaller T30 and the higher both of C50 and C80 values. Dome analysis helps establish criteria for good acoustic in mosque or other buildings with domed ceilings.

Keywords : Mosque, Dome, *Mihrab*, Hybrid method, CATT-Acoustic.

Supervisor : Sentagi Sesotya Utami, S.T., M.Sc., Ph.D

Co-Supervisor : Faridah, S.T., M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tingkat kenyamanan suatu bangunan dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan kenyamanan akustik. Di antara beberapa parameter kenyamanan tersebut, kenyamanan akustik merupakan parameter yang penting untuk diperhatikan.

Masjid ialah bangunan peribadahan umat Islam. Rumah ibadah ini ramai digunakan setidaknya sebanyak lima kali sehari untuk shalat berjemaah. Selain itu masjid juga difungsikan untuk kegiatan bervariasi seperti kajian umum, khutbah Jumat, kegiatan sosial, *mentoring*, membaca al Quran, dan lain sebagainya. Kesamaan dari kegiatan satu dan lainnya ditinjau dari sudut pandang akustik yaitu sama-sama menghasilkan bunyi berupa ucapan atau percakapan.

Salah satu alasan terpenting dari mempelajari akustika ruang pada masjid ialah karena kelangkaan dan belum cukup tersedianya studi pada tema-tema ini. Survei literatur untuk akustika masjid juga menunjukkan betapa jarang penelitian pada tema-tema ini, dibandingkan dengan kelengkapan studi pada tema akustika gereja. Konsekuensinya, penelitian ini secara alami lahir dari kebutuhan akan rincian dan studi komprehensif terhadap bidang akustika masjid [1].

Aktivitas ceramah atau khutbah membutuhkan adanya dukungan komunikasi yang baik, berupa kemengertian ucapan (*speech intelligibility*) agar pesan pengirim kepada penerima dapat tersampaikan dengan baik. Sedangkan pada ibadah individual dibutuhkan ketenangan dan konsentrasi, aktivitas ibadah orang lain sebisa mungkin tidak menjadi gangguan. Dengan demikian, poin utama yang menjadi catatan dalam beraktivitas di dalam masjid ialah tersedianya kenyamanan akustik berupa keseimbangan pemenuhan kebutuhan bagi tiap-tiap aktivitas ibadah.

Bentuk atap masjid yang umum dikenal cukup bervariasi. Ada yang berbentuk kubah, limas segi-empat, dan lain sebagainya. Fokus objek penelitian ini ialah penyelidikan pada masjid beratap kubah (*dome*), berikut dengan struktur penopangnya (kaki kubah). Selanjutnya, bentukan atap ini dapat memberikan akibat

yang berbeda-beda terhadap kondisi akustika yang ada, di sebagian sisi dapat menguntungkan atau malah merugikan. Kerugian yang dimaksud adalah adanya cacat akustik berupa pemfokusan energi bunyi akibat bentuk cekung kubah. Kondisi ini menyebabkan bunyi terkonsentrasi dan tidak terdistribusi secara merata.

Untuk mengetahui performa akustik yang memadai dalam beribadah di dalam masjid perlu dilakukan simulasi dan analisis pada ruang berjenis atap kubah, sehingga dihasilkan nilai untuk beberapa parameter akustik yang dapat menggambarkan karakter ruang masjid.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kualitas akustik untuk parameter kemengertian ucapan pada ruang masjid dengan adanya variasi ketinggian struktur penopang kubah, di mana penelitian ini menggunakan pemodelan simulasi CATT-Acoustic untuk pengujiannya.

I.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh variasi ketinggian kaki kubah terhadap kondisi akustik, ruang utama masjid.
2. Mengetahui distribusi kualitas akustik pada area dengar di ruang utama masjid.

I.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini mengambil lokasi di Masjid A.R. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki jenis atap kubah.
2. Variasi modifikasi tinggi struktur penopang geometri kubah adalah sebesar 1, 2, dan 3 meter.
3. Software uji simulasi yang digunakan adalah CATT-Acoustic v8.0e.
4. Penelitian ini tidak mengevaluasi penggunaan *electro-acoustic* pada masjid.

BAB II STUDI PUSTAKA

Penelitian ruang beratap kubah dalam hal ini umumnya diterapkan pada masjid telah cukup banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian mengamati kualitas *speech intelligibility* di dalam masjid. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fenomena dan sifat gelombang akustik terhadap ruang beratap kubah, konfigurasi kaki kubah, dan dengan ada atau tidaknya *mihrab*. Secara unik masjid adalah bangunan yang sangat penting bagi masyarakat muslim. Masjid memiliki ukuran tertentu sehingga cukup untuk memuat minimal 40 orang dan terletak dekat di antara tempat tinggal masyarakat muslim.

Masjid di Indonesia dibangun dengan desain dan konfigurasi atap yang beragam. Meski berbeda dari segi ukuran dan fungsi, terdapat pula kesamaan karakteristik yang ada dengan konsisten pada semua masjid. Aktivitas di dalam masjid dapat dibedakan menjadi shalat, ceramah umum, khutbah Jumat, dan tilawah al Quran. Aktivitas tersebut melibatkan perseorangan atau sejumlah orang. Terdapat dua elemen arsitektur penting pada masjid yang menjadi pertimbangan dalam studi akustika, yaitu *mihrab* dan atap kubah. *Mihrab* didesain untuk menyampaikan suara secara pasif dari depan ke belakang. Pada umumnya, mihrab dibuat dengan bentuk atap setengah bola yang terhubung dengan dinding melengkung berbentuk setengah tabung. Terdapat beberapa macam desain kubah yang umum digunakan masjid-masjid. Setiap jenis kubah memberikan kesan akustik yang unik untuk ruang di bawahnya.

Utami mengamati kualitas *speech intelligibility* pada Masjid Darussholah dengan menggunakan parameter objektif AI, C50, %ALcons, dan RASTI. Gaya kubah yang diteliti merupakan jenis desain yang unik (Gambar 2.1 (a)), adapun kubah *hemispher* yang digunakan dalam penelitian ini (Gambar 2.1 (b)) juga umum dijumpai di Indonesia.

Gambar 2.1. Jenis desain kubah. [2]

Utami menggunakan tiga metode sebagai perbandingan dan analisis penelitiannya. Metode pertama adalah simulasi menggunakan pemodelan komputer dan perhitungan numeris. Data geometri yang menjadi *input* bagi EASE digambar dengan CAD. Keuntungannya adalah dihasilkan sebuah paket file berukuran kecil dan sepanjang proses perancangan model tiga dimensi dapat cepat dan maksimal [2]. Sedangkan di antara keterbatasan CATT-Acoustic v8.0e pada penelitian ini ialah kompatibilitas kerja dengan *software* lain. Data geometri sebagai *input* pemodelan dalam penelitian ini hanya bisa dikerjakan di dalam CATT-Acoustic. Menurut Utami dalam pemodelan komputer ini ada batasan lain berupa penambahan jumlah muka bidang pada model sebanding dengan durasi perhitungan simulasi yang juga bergantung pada kapabilitas komputasi. Selain itu upaya mencapai model optimal, penyederhanaan dari keadaan sebenarnya dituntut untuk menghasilkan model yang sesuai.

Zuhre dan Semiha melakukan investigasi pada bangunan penting klasik periode Khilafah Utsmaniyyah, Masjid Kocatepe, Turki. Masjid yang dibangun masa itu memiliki perpaduan unik, kombinasi pengaruh estetika Utsmaniyyah abad ke-16 dan teknologi perancangan abad ke-20 [3]. Kualitas akustik pada masjid telah didiskusikan di beberapa literatur [4] [5] [6] [7] [8]. Seluruh aktivitas di dalam

masjid membutuhkan tingkat percakapan untuk didengar dan dimengerti yang tinggi. Untuk memastikan kebutuhan kondisi akustik yang baik maka harus dipertimbangkan sejak tahap desain perancangan [4]. Kejernihan ucapan dan bunyi lainnya amat penting, khususnya untuk bacaan-bacaan dalam peribadahan agar memenuhi seluruh bagian ruang sekaligus efektif [9]. Beberapa parameter akustik dibuat untuk mengatur *speech audibility*, *intelligibility*, dan *spaciousness* bunyi; parameter yang dilibatkan untuk analisis akustik pada masjid adalah waktu dengung, distribusi tingkat tekanan bunyi, dan indeks transmisi bunyi [10]. Perkembangan teknologi menyediakan lapangan kesempatan bagi perancangan tata akustik. Penggunaan simulasi komputer oleh Zuhre dan Semiha telah terbukti menjadi sarana yang memungkinkan di dalam perancangan semacam *concert hall*, *opera house*, *auditorium*, dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya meminimalkan masalah akustik yang tidak terduga tapi juga menyediakan banyak alternatif pengujian dengan rentang waktu yang pendek [11].

Peninjauan kondisi akustik Masjid Pusdai yang dilakukan Athoillah menghasilkan data terukur berupa bising latar belakang tinggi (56,4 dBA), waktu dengung lama (4,9 detik untuk frekuensi 1000 Hz), dan nilai RASTI yang rendah (0,23 'bad' – 0,52 'fair'). Kondisi akustik berupa *speech intelligibility* yang buruk menurut Athoillah disebabkan sifat elemen bahan pada ruang yang reflektif, lokasi yang berdekatan dengan pusat keramaian, serta letak posisi sistem tata suara yang tidak tepat [12]. Adapun evaluasi simulasi yang dilakukan ialah dengan menata ulang sistem *loudspeaker*. Letak tata rancang *loudspeaker* pada proses simulasi kemudian diuji pada kondisi sebenarnya. Pada penelitian ini dihasilkan data keluaran berupa parameter untuk *speech intelligibility*. Lalu juga diberikan kuisioner pada pengguna sebagai catatan dan pertimbangan perubahan persepsi akustik yang diterima.

Dalam evaluasi kualitas akustik Masjid Istiqlal yang Tridian lakukan, terdapat beberapa catatan terkait desain arsitekturnya. Masjid Istiqlal memiliki volume ruang yang besar, beratap kubah, langit-langit tinggi, berikut kolom penopang struktur di tengah-tengah ruang, terdapat 5 balkon bertingkat-tingkat, serta bahan perangkat interior yang bersifat reflektif memberi kemungkinan lebih

tinggi atas risiko buruknya kualitas akustik ruang [13]. Evaluasi yang Tridian lakukan dibatasi pada modifikasi tata letak sistem elektroakustik. Metode yang digunakan melibatkan parameter distribusi SPL, T30, dan RASTI terhadap beberapa model uji simulasi tata letak suara. Di antara model tata suara yang terbaik ialah yang memenuhi syarat kejernihan bunyi dan memiliki pemerataan optimal dengan nilai SPL di atas 25 dB terhadap bising latar belakang.

Syauqi secara khusus mempelajari kondisi akustik akibat pengaruh langit-langit berbentuk kubah, khususnya pada ruang ibadah masjid. Studinya menemukan bahwa langit-langit berbentuk kubah memiliki kecenderungan memusatkan energi bunyi pada titik di bawahnya [14]. Apabila panjang jari-jari kubah r lebih kecil dibandingkan setengah tinggi bangunan $\frac{1}{2}h$, maka efek pemusatan energi bunyi tidak akan mengganggu kondisi akustik ruang di bawahnya. Lalu dilakukan uji simulasi berupa tiga model kubah berbeda, yaitu kubah setengah bola ($r = \frac{1}{2}h$), kubah tiga perempat bola ($r < \frac{1}{2}h$), dan kubah seperempat bola ($r > \frac{1}{2}h$). Metode *ray-tracing* pada kubah model seperempat bola menunjukkan efek pemusatan energi terbanyak. Dihasilkan 319 berkas bunyi pantul yang sampai pada titik penerima di bawahnya. Lanjut Syauqi, dalam hal kualitas kondisi akustik kubah tiga perempat bola tidak terjadi efek pemusatan energi, sebab hanya dihasilkan 36 berkas bunyi pantul yang sampai pada titik penerima. Akan tetapi model ini menghasilkan waktu dengung paling lama dibandingkan kedua model lainnya, sehingga kualitas kejernihan ucapan terukur paling buruk. Adapun kondisi akustik optimal dicapai dengan model kubah setengah bola.

Tabel 2.1. Rangkuman penelitian terkait kualitas akustik masjid beratap kubah.

Tahun	Nama Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil
2005	Sentagi Sesotya Utami	Analisis akustik ruangan beratap kubah dengan spesial aplikasi pada Masjid Darussholah.	Prediksi numeris menggunakan pemodelan EASE, perhitungan analitis, serta perbandingan hasil eksperimen model fisik skala 1:12.	Modifikasi jenis kubah tidak berpengaruh pada kualitas percakapan di ruang utama masjid.
2006	Zühre Sü dan Semiha Yilmazer	Investigasi karakter akustik bangunan periode Khilafah Utsmaniyyah paduan estetika abad ke-16 dan teknologi abad ke-20, Masjid Kocatepe, Turki.	Analisis simulasi komputer (ODEON) dengan indikator objektif parameter akustik ruang berupa RT, EDT, C80, D50, LF, STI, dan G.	Kualitas akustik Masjid Kocatepe tidak optimal saat kosong, dan hampir mendekati optimal saat penggunaan penuh.
2003	Mochammad Ibnu Athoillah	Optimalisasi kondisi akustik Masjid Pusdai Bandung dengan penyempurnaan tata letak loudspeaker.	Pengukuran lapangan. Simulasi dan menerapkan hasilnya untuk keadaan sebenarnya. Pengambilan kuesioner.	Model tata suara keempat dengan waktu tunda 65 milidetik menghasilkan kondisi akustik terbaik sekaligus dapat melokalisasi sumber suara.
2004	Ereza Tridian	Mengevaluasi performansi akustik Masjid Istiqlal Jakarta, serta merancang perbaikan kualitasnya dengan menata ulang sistem pengeras suaranya.	Analisis kualitatif, pengukuran lapangan, dan simulasi perbaikan tata letak loudspeaker menggunakan CATT-Acoustic v7.2.	Model tata suara enam loudspeaker kolom, Duran 6c, menunjukkan hasil simulasi RASTI rata-rata terbaik dan memenuhi syarat 25 dB di atas <i>background noise</i> .
2004	Syauqi Maulidzar	Mengetahui pengaruh langit-langit berbentuk kubah dan ketinggiannya, terhadap kondisi akustik ruang ibadah masjid.	Simulasi CATT-Acoustic v7.2 untuk tiga model kubah masjid yang berbeda.	Model kubah setengah bola ($r = \frac{1}{2}h$) menghasilkan kondisi akustik yang paling optimal.

BAB III DASAR TEORI

III.1 Gelombang Akustik (Bunyi)

Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar, sehingga menimbulkan gesekan dengan zat di sekitarnya. Getaran atau gerakan objek tersebut menyentuh partikel zat yang ada di sekitarnya. Zat ini bisa berupa gas, cairan atau padatan. Partikel zat yang pertama bersentuhan (paling dekat dengan objek) akan meneruskan energi yang diterimanya ke partikel-partikel di sebelahnya. Demikian seterusnya partikel-partikel zat akan saling bersentuhan sehingga membentuk rapatan dan renggangan sebagai gelombang yang merambat. Oleh karena itu keberadaan zat di sekitar objek yang bergetar seringkali disebut juga zat antara atau medium perambatan gelombang bunyi. Dengan medium perambatan inilah bunyi dari objek yang bergetar (sumber bunyi) dapat didengar oleh telinga manusia. Adapun dalam ruang hampa gelombang bunyi tidak dapat dirambatkan. Medium perambatan digunakan bunyi memindahkan energi dari satu partikel ke satu partikel yang lain. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.1 terbentuk zat antara yang merenggang dan merapat.

Gambar 3.1. Perambatan Sinyal Audio (Gelombang Suara). [15]

III.2 Akustik Ruang

Akustik ruang adalah istilah dalam akustik untuk mendefinisikan bangunan atau ruang-ruang yang memerlukan penanganan akustik secara cermat karena tuntutan aktivitas di dalam ruangan. Adapun aktivitas yang memerlukan penanganan cermat adalah aktivitas yang berhubungan dengan penyajian audio maupun visual. Bangunan yang tergolong dalam akustik ruang atau *room acoustic* adalah auditorium, rumah

ibadah, studio rekaman, perpustakaan, rumah sakit, perkantoran, ruang kelas, dan lain-lain.

Pada tempat terbuka yang bebas penghalang (*free sound* atau *free field*) bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi akan merambat ke segala arah. Ketika menempuh jarak tertentu, kekuatan gelombang yang merambat akan terus menurun seiring bertambahnya jarak tempuh [16].

Pada ruang tertutup, ketika bunyi merambat ke arah tertentu dan membentur pembatas ruangan, tergantung pada karakteristik pembentuk elemen pembatas tersebut ada kemungkinan bunyi akan dipantulkan (refraksi), dan/atau diserap (absorpsi), dan/atau ditransmisikan. Sehingga, dalam suatu ruangan, bunyi yang terjadi atau terdengar, sebenarnya adalah kombinasi dari bunyi asli dan bunyi pantulan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Perambatan Gelombang Suara pada Ruang Tertutup [15].

III.2.1 Transmisi dan Refleksi

Ketika gelombang bunyi merambat dan bertabrakan dengan suatu batas medium dengan nilai impedansi yang berbeda maka akan terjadi peristiwa transmisi dan refleksi. Transmisi adalah peristiwa ketika gelombang menumbuk suatu medium akan diteruskan oleh medium tersebut dan refleksi ketika gelombang menumbuk suatu medium akan dipantulkan.

Gambar 3.3. Refleksi dan transmisi pada sebuah bidang [17].

Ada dua syarat kondisi batas yang harus dipenuhi untuk setiap waktu dan semua posisi pada bidang batas, yaitu:

1. Tekanan akustik pada kedua sisi bidang batas harus sama.
2. Kecepatan partikel pada kedua sisi bidang batas harus sama.

Jika i adalah gelombang datang, r adalah gelombang pantul dan t adalah gelombang transmisi maka hubungan persamaan berdasarkan batasan kondisinya adalah [kinsler]:

$$p_i + p_r = p_t, \text{ pada } x = 0 \quad (3.1)$$

$$u_i + u_r = u_t, \text{ pada } x = 0 \quad (3.2)$$

III.2.2 Koefisien Serapan (*Absorption Coefficient*)

Di antara fenomena akustik pada gelombang bunyi saat menumbuk bidang material ialah dipantulkan dan atau diserapnya energi bunyi oleh permukaan material. Pada umumnya sebagian energi bunyi akan dipantulkan darinya dalam

bentuk gelombang pantul, menghasilkan amplitudo dan fase yang berbeda dari gelombang datang. Kedua gelombang saling berinterferensi dan membentuk sebuah gelombang tegak (*standing wave*), sedikitnya meski sebagiannya saja.

Perubahan amplitudo dan fase mengambil peran pada fenomena refleksi sebuah gelombang yang diekspresikan dengan faktor kompleks refleksi,

$$R = |R|e^{i\chi} \quad (3.3)$$

yang mana merupakan properti dari bidang tembok. Nilai absolutnya sebagaimana sudut fase juga bergantung pada frekuensi dan pada arah sudut gelombang datang.

Intensitas dari gelombang adalah proporsional terhadap kuadrat amplitudo tekanan. Sehingga intensitas gelombang pantulan adalah lebih kecil dari faktor $|R|^2$ dibandingkan gelombang datang, adapun pecahan sisanya sebesar $1 - |R|^2$ dari energi datang adalah sejumlah yang hilang saat memantul. Kuantitas ini disebut sebagai ‘koefisien absorpsi’ dari bidang dinding [18]:

$$\alpha = 1 - |R|^2 \quad (3.4)$$

untuk dinding dengan reflektivitas nol ($R = 0$) maka koefisien serapnya bernilai maksimum 1. Sedangkan dinding yang menjadi penyerap total, ialah apabila $R = 1$ (*in-phase reflection*, $\chi = 0$) dinding disebut ‘kaku’; sedangkan pada kasus $R = -1$ (*phase reversal*, $\chi = \pi$) dinding disebut ‘lunak. Pada kedua kasus terdapat nol penyerapan energi bunyi ($\alpha = 0$). Jenis dinding ‘lunak’ sangat jarang ditemui di akustik ruang dan ada secara terbatas untuk rentang frekuensi tertentu.

III.2.3 Koefisien Hamburan (*Scattering Coefficient*)

Sering dijumpai sebuah dinding tidak seluruhnya memiliki permukaan yang halus tetapi juga memiliki hiasan, benjolan, atau bentuk gangguan tertentu. Jika detail semacam ini lebih kecil dibandingkan panjang gelombang, maka tidak akan mengganggu pantulan pada dinding (lihat Gambar 3.4 (a)). Pada kasus sebaliknya, jika detail tersebut lebih besar dibanding panjang gelombang, masing-masing permukaan harus dianggap sebagai bagian bidang atau lengkungan tambahan pada

dinding, bunyi datang akan dipantulkan sebagaimana cermin seperti ditunjukkan Gambar 3.4 (c).

Gambar 3.4. Hamburan dari ketidakrataan permukaan: (a) $d \ll \lambda$, (b) $d \approx \lambda$, dan (c) $d \gg \lambda$. [18]

Terdapat pula rentang panjang gelombang pertengahan yang mana setiap proyeksi menambahkan sejumlah komponen gelombang bunyi terhambur di sekitar medan bunyi terpantul (lihat Gambar 3.4 (b)). Apabila dinding memiliki struktur permukaan yang tidak beraturan, dapat dicermati sejumlah fraksi energi bunyi datang akan dihamburkan ke seluruh arah. Kasus semacam ini disebut sebagai pemantulan bunyi di dinding terdifusi atau terbaur merata.

III.2.4 Tingkat Tekanan Bunyi (*Sound Pressure Level*)

Tingkat tekanan bunyi merupakan logaritmik perbandingan tekanan bunyi yang dihasilkan oleh sumber terhadap tekanan bunyi referensi. Persamaannya dapat ditulis [17]:

$$SPL (dB) = 20 \log_{10} \frac{P}{P_{ref}} \quad (3.5)$$

SPL (Sound Pressure Level) adalah tingkat tekanan bunyi (dB), P adalah tekanan sumber bunyi dan P_{ref} adalah tekanan referensi bunyi (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Referensi dan konversi untuk level tekanan bunyi.

Media Perambatan	Referensi	Pendekatan yang Setara
Udara	10^{-12} W/m^2	$20 \mu\text{Pa}$
	$20 \mu\text{Pa} = 0,0002 \mu\text{bar}$	10^{-12} W/m^2
Air	$1 \mu\text{bar} = 10^5 \mu\text{Pa}$	$6,76^{-9} \text{ W/m}^2$
	$0,0002 \mu\text{bar} = 20 \mu\text{Pa}$	$2,70^{-16} \text{ W/m}^2$
	$1 \mu\text{Pa}$	$2,76^{-19} \text{ W/m}^2$

Sumber: [17]

III.2.5 Impulse Response

Salah satu metode untuk mengetahui performansi akustik sebuah ruangan adalah dengan melakukan pengukuran *impulse response*. Dari pengukuran ini akan didapatkan gambaran interaksi antara sumber bunyi dengan permukaan dalam ruangan, yang dapat digambarkan dalam pola urutan waktu pemantulan energi bunyi pada setiap waktu atau setiap informasi bunyi pantulan (lihat Gambar 3.5).

Gambar 3.5. Grafik *impulse response*.

Dengan menggunakan pengukuran *impulse response*, dapat diketahui parameter-parameter akustik seperti SPL (distribusi tingkat tekanan bunyi), Tx (waktu dengung), EDT (*early decay time*), RASTI, C80 (kejernihan bunyi musik), D50 (kejernihan bunyi percakapan), dan lain-lain.

Beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan impuls respon, yaitu MLS (*Maximum Length Sequence*), IRS (*Inverse Repeated Sequence*), T-SP (*Time-Stretched Pulses*) dan *SineSweep* [16].

III.3 Parameter Akustik

III.3.1 Reverberation Time (Waktu Dengung)

Waktu dengung sering dijadikan acuan awal dalam mendesain atau mengevaluasi sebuah ruangan berdasar standar akustik yang berlaku. Formula perhitungan waktu dengung yang banyak digunakan perancang ruangan ialah formulasi Sabine. Formulasi yang diturunkan secara empiris ini, Sabine menyatakan bahwa waktu dengung (T) berbanding lurus dengan Volume Ruangan (V) dan berbanding terbalik dengan Luas Permukaan Ruangan (S) dan rerata Koefisien Absorpsi permukaan ruangan (α).

$$T = \frac{0.161 \times V}{S \times \alpha} \quad (3.6)$$

Waktu dengung (T) sebagai parameter akustik yang umum digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu T10 (dikenal sebagai *Early Decay Time*, EDT), T20, dan T30. Waktu dengung didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh bunyi untuk meluruh level tekanannya berturut-turut sebesar 10, 20, atau 30 dB, sejak sumber bunyi dihentikan. Dikenal pula jenis waktu dengung T60 yang berarti waktu yang dibutuhkan sumber suara untuk jatuh level tekanannya sebesar 60 dB. Pada pengambilan data *impulse response* di lapangan, jenis T60 lebih sulit didapatkan sebab adanya *background noise* (bising latar belakang) yang kadang cukup tinggi, sehingga level tekanan bunyi tidak meluruh dan tetap berada di atas tingkat bising latar belakang. Untuk itu digunakan beberapa metode untuk mendekati nilai T60, yaitu dengan mengambil data peluruhan hingga beberapa dB yang mampu dicapai, kemudian diekstrapolasi hasilnya secara linier ke tingkat tekanan bunyi turun hingga 60 dB.

Waktu dengung mengkarakterisasi peluruhan bunyi untuk menspesifikasi efisiensi ruang dalam memenuhi permintaan kondisi akustik yang bergantung pada aktivitas atau fungsinya. Untuk tujuan peribadahan, rentang optimum nilai waktu dengung T60 ialah 3,0 – 3,5 detik untuk volume ruang lebih besar dari 10.000 m³ (Egan, 1994) [3].

III.3.2 Clarity (C_{50} dan C_{80})

'Clarity index' C (asalnya 'Klarheitsmaß') dikenalkan Reichardt dkk. digunakan untuk mengkarakterisasi performa musik di *concert hall*. Parameter *clarity* banyak digunakan sebagai indikator pengaruh akustik ruang dalam kejernihan ucapan. Didefinisikan bahwa C_{80} untuk musik dan C_{50} untuk percakapan. *Clarity* diturunkan dari impuls respon dan didefinisikan sebagai perbandingan energi bunyi datang pada penerimaan posisi ukur 50 atau 80 milidetik pertama terhadap energi bunyi datang setelah 50 atau 80 milidetik:

$$C_{80} = 10 \log_{10} \left[\frac{\int_0^{80 \text{ md}} p^2(t) dt}{\int_{80 \text{ md}}^{\infty} p^2(t) dt} \right] \text{dB} \quad (3.7)$$

$$C_{50} = 10 \log_{10} \left[\frac{\int_0^{50 \text{ md}} p^2(t) dt}{\int_{50 \text{ md}}^{\infty} p^2(t) dt} \right] \text{dB} \quad (3.8)$$

di mana $p(t)$ adalah tekanan bunyi langsung terukur di ruang uji respon dan t adalah waktu. [2]

Parameter C_{80} berada di dalam batas kriteria tertentu bila musik ingin didengar. Secara umum, sebuah ruang akustik yang memuaskan harus memiliki nilai *clarity* antara -2 dan +2 dB untuk kriteria musik dan percakapan yang memuaskan, serta antara -1 dan +3 dB untuk musik paduan suara [18].

III.3.3 Rapid Speech Transmission Index (RASTI)

Versi yang lebih sederhana dan menghemat waktu dari STI (*Speech Transmission Index*) adalah '*Rapid Speech Transmission Index*' (RASTI). Pendekatan RASTI dapat diterima untuk beberapa situasi praktis, yang mana perhitungan analisis secara detail tidak diperlukan. STI merupakan indeks yang menunjukkan pengaruh dari sistem transmisi pada kemengertian ucapan yang berasal dari fungsi transfer modulasi pada rentang frekuensi oktaf. Setiap nilai pengurangan faktor modulasi dapat diubah menjadi rasio sinyal terhadap bising (*signal-to-noise ratio*) dengan persamaan [21]:

$$(S/N)_{app} = 10 \log_{10} \left[\frac{m(F)}{1 - m(F)} \right] \text{ dB} \quad (3.9)$$

$(S/N)_{app}$ adalah rasio sinyal terhadap bising dalam skala dB dari satu rentang oktaf dan m adalah faktor pengurangan modulasi. STI didapat setelah menerapkan normalisasi yang sesuai, di mana nilai $(S/N)_{app}$ dibulatkan saat melebihi ± 15 dB. Jika $(S/N)_{app} > 15$ maka nilainya dibulatkan menjadi 15 dB dan sebaliknya jika $(S/N)_{app} < -15$ maka dibulatkan menjadi -15 dB. Hasil nilai $(S/N)_{app}$ berasal dari rerata tujuh frekuensi *octave-band*. Hasilnya adalah rasio spesifik rentang oktaf $(S/N)_{app,k}$ di mana k mengacu pada tujuh frekuensi *octave-band* dan w_k adalah faktor pembobotan spesifik *octave-band* dari 0,13, 0,14, 0,11, 0,12, 0,19, 0,17, dan 0,14 bersesuaian dengan rentang tujuh *octave-band* dengan rentang frekuensi tengah dari 125 Hz sampai 8 kHz.

Persamaannya dapat ditulis:

$$\overline{(S/N)_{app}} = \sum_{k=1}^7 w_k (S/N)_{app,k} \quad (3.10)$$

$$STI = [\overline{(S/N)_{app}} + 15]/30 \quad (3.11)$$

Gambar 3.6. Skala penilaian parameter STI [18].

Persamaan matematis RASTI yang digunakan dibatasi pada dua rentang frekuensi *octave-band*: 500 Hz dengan empat frekuensi modulasi (1, 2, 4, dan 8 Hz) dan 2 kHz dengan lima frekuensi modulasi (0,7, 1,4, 2,8, 5,6, dan 11,2 Hz). Sehingga, perhitungan rasio sinyal terhadap bising untuk RASTI menjadi:

$$\overline{(S/N)_{app}} = \sum_{k=1}^2 w_k (S/N)_{app,k} \quad (3.12)$$

$$RASTI = [\overline{(S/N)_{app}} + 15]/30 \quad (3.13)$$

III.4 Akustika Ruang Geometris

III.4.1 Metode *Ray-Tracing*

Akustika ruang geometris merupakan cara sederhana untuk menjelaskan kondisi akustik sebuah ruangan yang relatif besar dan berbentuk tidak biasa [22]. Dapat diterapkan apabila dimensi ruang dan permukaan-permukaan yang membatasinya lebih besar dibandingkan panjang gelombang bunyi. Pada kasus ini, gelombang bunyi memandang bidang permukaan di dalam ruangan sebagai bidang tak hingga yang menciptakan pantulan-pantulan. Semua pendekatan komputasi dalam penelitian ini menggunakan pemodelan masjid yang berbasis pada metode akustika ruang geometris.

Mula-mula di dalam akustika geometris dikenalkan sebuah konsep “berkas bunyi” atau “partikel bunyi”. Sebuah berkas bunyi merupakan garis 1 dimensi yang berasal dari energi sumber bunyi yang bergerak. Dapat pula dipahami transfer energi gelombang bunyi dapat dianggap pula sebagai sebuah partikel. Pada poin ini, berkas bunyi adalah tidak koheren dan tidak berinterferensi dengan efek gelombang. Berkas bunyi merupakan pembawa energi yang mewakili *spherical-wave*, meskipun dengan sudut bukaan yang kecil tak berhingga, $d\Omega$. Hukum dasar tentang jarak menyatakan intensitas berkas bunyi berkurang sebesar $1/r^2$ ($r =$ jarak dari berkas bunyi sumber).

Gambar 3.7. Definisi sebuah berkas bunyi.

Metode *ray tracing* merupakan salah satu metode geometri klasik untuk simulasi bunyi di sebuah ruangan. Metode *ray tracing* cocok untuk mempelajari rambatan bunyi berfrekuensi tinggi beserta pantulannya dari permukaan bidang yang lebar. Metode *ray tracing* menggunakan sejumlah besar berkas-berkas bunyi, yang berasal dari satu titik tertentu dan terpancar ke segala arah. Sejumlah besar berkas bunyi pada metode *ray tracing* dimaksudkan untuk mewakili porsi kecil dari gelombang bunyi berbentuk bola. Berkas bunyi dilacak jejaknya di sekitar ruangan, sebagaimana energi yang hilang disebabkan batasan di ruangan. Energi yang hilang

dihasilkan dari batasan-batasan dan penyerapan oleh udara. Untuk mendapatkan hasil kalkulasi arah pola pantulan yang akurat terhadap posisi penerima bunyi, dibutuhkan sejumlah minimum berkas bunyi (N) [23]:

$$N \geq \frac{8\pi c^2}{A} t^2, \quad (3.14)$$

di mana t sebagai waktu propagasi, c sebagai kecepatan bunyi di udara, dan A sebagai total permukaan bidang yang ada di dalam ruangan. Pada tahapan awal pengembangannya, metode *ray tracing* menekankan penyelidikan visual distribusi pantulan yang terjadi [24].

III.4.2 Model Sumber Bayangan

Di dalam ruang tertutup, sinyal yang terpancar dari sumber akan menumbuk permukaan reflektif. Pantulan dapat ditinjau sebagai sinyal yang terpancar dari sumber bayangan. Sumber bayangan merupakan pencerminan dari sumber aktual, yang mana ini terletak di balik permukaan dengan jarak $d' = d$, di mana d merupakan jarak tegak lurus antara sumber dan permukaan. Pantulan akan berinteraksi dengan permukaan reflektif lainnya, menciptakan pantulan tambahan dengan mencerminkan sumber dan atau sumber bayangan terhadap bidang permukaan lainnya [15].

Gambar 3.8. Sumber bayangan dari derajat pertama dan kedua. A = sumber, A' = sumber bayangan pertama, A'' = sumber bayangan kedua.

Pada umumnya, sejumlah bidang pantulan mengalami beberapa kali derajat pantulan. Total angka bayangan dengan derajat N hingga i_n diperoleh dengan menambahkan seluruh bayangan yang dihasilkan sepanjang bunyi bergerak di ruangan.

$$N(i_n) = N \frac{(N-1)^{i_n} - 1}{N-2} \quad (3.15)$$

Rindell [25] memperkenalkan sebuah persamaan untuk memperkirakan jumlah dari sumber bayangan dengan jarak dari ct pada ruang berbentuk balok:

$$N_{refl} = \frac{4\pi c^3 t^3}{3V}, \quad (3.16)$$

di mana V adalah volume ruang (m^3).

III.4.3 Metode Hibrida Pada Pemodelan Komputer

Beberapa kelemahan ditemukan oleh Vorlander dalam validitas dan aplikasinya dari hukum pantulan, keduanya untuk metode *ray-tracing* dan sumber bayangan. Vorlander menemukan dalam bahwa kombinasi dari kedua metode di atas menggabungkan beberapa keuntungan dan menutup kekurangannya. Ide dari metode hibrida ialah untuk mendapatkan tahapan efisien dalam menemukan sumber bayangan dengan validitas probabilitas yang tinggi dengan *ray-tracing* dari sumber dan mencatat bagian permukaan yang ditumbuknya. Setiap pola yang terdeteksi dengan cara ini diasosiasikan dengan runtutan sumber bayangan yang valid, yang mana diidentifikasi dengan melacak-balik pola dari partikel bunyi, kemudian diuji untuk ditentukan mana yang memberikan kontribusi pada titik pendengar. Sekali sumber bayangan valid ditemukan, energi dari respon impuls dapat ditentukan dengan menambahkan kontribusi dari seluruh sumber bayangan dan menggunakan koefisien energi pantulan dari elemen batas ruang yang terlibat.

Pada umumnya pantulan awal dihitung dengan mengkombinasikan metode sumber bayangan dan *ray-tracing*. Pantulan akhir dihitung dengan proses *ray-tracing*, yang mana menciptakan sumber kedua yang terdifusi. Pada proses ini berkas bunyi dikirim dari posisi sumber, mendeteksi sumber bayangan hingga

derajat pantulan tertentu, kemudian mendeteksi sumber kedua pada permukaan dari ruangan di titik terjadinya tumbukan.

Sumber bayangan yang terletak pada jarak tertentu dari titik penerima dicek secara teliti untuk ditentukan mana yang memberikan kontribusi pada titik penerima. Sumber bayangan yang terletak jauh diperlakukan secara statistik untuk menghasilkan perkiraan peluruhan dengung yang benar. Sebagaimana ditentukan dengan metode ini, pantulan awal sumber bayangan pertama jatuh pada posisi penerima setelah pantulan akhir sumber bayangan kedua, akan terjadi overlap. Waktu dengung dapat diperkirakan dari kurva respon impuls pada kejadian tersebut. Properti akustik ruang lainnya dapat diturunkan dari integrasi respon impuls.

Pemodelan komputer yang digunakan pada penelitian ini ialah CATT-Acoustic. Metode *hybrid* yang digunakan pada CATT-Acoustic pada dasarnya sama sebagaimana metode *hybrid* yang dijelaskan di atas.

III.4.4 Akustika Kubah Geometris

Langit-langit kubah memiliki bentuk permukaan cekung. Umumnya permukaan ini dipertimbangkan untuk dihindari dalam akustik ruang sebab adanya kemungkinan untuk menghalangi terjadinya distribusi energi bunyi merata atau malah mengonsentrasikan energi bunyi pada titik tertentu. Dinding lengkung dan langit-langit kubah dapat diperkirakan sebagai bagian berbentuk bola atau tabung. Sehingga hukum geometri dalam optik untuk berkas pantul pada cermin cembung dan cekung dapat diterapkan pada persoalan ini.

Gambar 3.9. Pantulan dari cermin cekung dan cembung. (a) Pantulan dari cermin cekung dengan $a > R/2$, (b) pantulan dari cermin cekung dengan $a < R/2$, (c) pantulan dari cermin cembung [2].

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN

IV.1 Prosedur Penelitian

Metode penelitian akustik yang biasa digunakan untuk mendapatkan parameter akustik ruang ialah metode pengukuran lapangan dan pemodelan menggunakan simulasi komputer. Dalam penelitian ini digunakan pemodelan menggunakan simulasi CATT-Acoustic yang ditunjang validasi model berdasar pengukuran di lapangan. Skema penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1. Diagram Alir Penelitian.

IV.2 Alat dan Lokasi Penelitian

IV.2.1 Alat Penelitian

Perlengkapan utama yang digunakan untuk pengambilan data *impulse response* ialah mikrofon, balon, dan *notebook*. Adapun perlengkapan penunjang berupa jarum untuk memecahkan balon dan alat ukur panjang untuk menghitung jarak sumber ke masing-masing penerima bunyi.

a. Mikrofon BSWA MPA416

Penelitian ini menggunakan mikrofon dengan respon frekuensi yang flat dengan rentang frekuensi 177 Hz – 5680 Hz, yaitu rentang frekuensi yang dihasilkan dari percakapan manusia. Mikrofon ini memiliki sensitivitas sebesar 50 mV/Pa yang berarti tiap perubahan tekanan 1 Pa menandakan perubahan sinyal sebesar 50 mV. Mikrofon ini memiliki arah sebaran *omnidirectional*, sehingga mampu menangkap gelombang bunyi dari berbagai arah. Mikrofon yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Mikrofon BSWA MPA416.

b. BSWA Audio Amplifier SWA-100

Amplifier adalah perangkat penguat sinyal, menggunakan sejumlah kecil energi untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Hubungan antara *input* dan *output* pada amplifier disebut fungsi transfer dari penguat, adapun besar amplifikasinya disebut *gain*.

c. Data Acquisition BSWA MC3022

Perangkat akuisisi data BSWA MC3022 memiliki dua *channel input* dan satu *channel output*, serta dihubungkan ke komputer melalui *port* USB. Perangkat ini digunakan dengan bantuan Adobe Audition. *Soundcard* yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Data Acquisition BSWA MC3022.

d. Balon

Pada penelitian ini digunakan balon sebagai sumber *impulse*, pemilihannya berdasar pada keekonomisan dan kepraktisannya. Selain itu keberulangannya sebagai sumber impuls yang konsisten dapat diandalkan. Dipilih balon bertipe besar diameter 27 ± 1 cm, hasil studi menyatakan balon dengan tipe ini dapat menghasilkan tingkat tekanan bunyi (SPL) puncak mencapai 132,8 dB [26].

Gambar 4.4. Balon berdiameter kembang 27 ± 1 cm.

Gambar 4.5. *Spectrogram*, visualisasi spektrum frekuensi letusan balon.

Gambar 4.6. Grafik rerata spektrum frekuensi letusan balon rentang 0 – 5.000 Hz. Dengan *FFT Size* = 128.

Balon yang digunakan pada penelitian ini memiliki spektrum kepadatan frekuensi yang *flat* di rentang frekuensi 0 sampai 5.000 Hz. Keperluan pada penelitian ini berfokus pada rentang bunyi percakapan yang dihasilkan manusia yaitu sebesar 80 sampai 4.000 Hz. Penyelidikan bunyi percakapan dapat terwakili dengan penggunaan impuls letusan balon, sebab balon memiliki spektrum frekuensi yang konsisten dan *flat* pada rentang yang dibutuhkan dalam penyelidikan ini.

e. CATT-Acoustic

CATT (*Computer Aided Theatre Technique*) disusun oleh Bengt-Inge Dalenbäck sejak tahun 1986, awalnya CATT dikembangkan untuk desain tata cahaya dan dekorasi pada teater. Pada tahun 1988 ia menyempurnakan CATT agar dikonsentrasikan sebagai *software* prediksi akustik ruang. Pada Desember 1995 Dalenbäck mendapatkan Ph.D. untuk prediksi akustik ruang dan auralisasi, bersamaan dengan itu CATT juga dikembangkan dan terus disempurnakan hingga saat ini.

CATT-Acoustic (selanjutnya disebut CATT) merupakan program prediksi akustik ruang berdasarkan metode Model Sumber Bayangan (ISM, *Image Source Model*) untuk bagian awal detail kualitatif *echogram*, metode *ray tracing* untuk *audience area color mapping* (peta area pendengar berwarna) dan *Randomized Tail-corrected Cone-tracing* (RTC) untuk perhitungan detail menyeluruh yang juga mengaktifkan auralisasi.

Sekilas tentang CATT, masukan data geometri dibuat menggunakan *text-editor*. Ruang dibentuk dengan mendefinisikan kode-kode titik dan bidang, dimana sebuah bidang tersusun dari minimal tiga titik. Geometri ruang dibatasi dengan jumlah maksimal 5000 *plane* (bidang permukaan). Namun hasil pemodelan yang baik kadang tidak dibuat dari model yang sangat detail, penyederhanaan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip ilmu akustik ruang. Setiap bidang yang dimodelkan dapat mewakili sifat bahan akustik pada keadaan sebenarnya. Dengan memberi koefisien serap α dan hambur s , sifat bahan pada bidang pemodelan dapat menyerupai atau mewakili pada keadaan sebenarnya.

Rentang frekuensi pada hasil perhitungan dibuat untuk delapan *octave-band*: 125 hingga 16k Hz. Apabila tidak ada data tersedia untuk 8k dan 16k Hz maka diekstrapolasi dengan basis nilai pada 2k dan 4k Hz.

f. Adobe Audition

Adobe Audition mula-mula dikenal sebagai Cool Edit Pro, merupakan *software* olah *audio digital*. Mula-mula Syntrellium Software didirikan oleh Robert Eliison dan David Johnston pada tahun 1990-an. Dikembangkan Syntrellium

sebagai Cool Edit Pro dan distribusikan untuk komputer Windows saja. Sebagai *audio processing*, Cool Edit Pro saat itu menawarkan fitur-fitur yang sangat bermanfaat seperti *multiple track*, *real-time non-destructive processing*, penambahan efek, *noise reduction*, hingga *FFT equalization*. Pada Mei 2003 Adobe Systems membeli Cool Edit Pro dari Syntrillium Software sebesar USD 16,5 juta. Adobe kemudian mengubah nama Cool Edit Pro menjadi ‘Adobe Audition’.

Fungsi utama dari Adobe Audition yang digunakan pada penelitian ini ialah fitur *record*, *wave editor*, dan *frequency analysis*. Bunyi impuls letusan balon yang direkam untuk keperluan analisis dapat dipotong menggunakan *wave editor*. *Frequency analysis* digunakan untuk melihat komposisi spektrum frekuensi yang dihasilkan bunyi sumber, dalam penelitian ini letusan balon.

IV.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih Masjid A. R. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan masjid ini ialah karena bangunan ini memiliki volume ruang serta atap berbentuk kubah yang sangat besar.

IV.3 Pengambilan Data Lapangan

Masjid A. R. Fachruddin terdiri dari lima lantai dengan kelompok fungsi tiap lantai yang berbeda-beda. Lantai satu digunakan untuk kegiatan bisnis, perbankan, dan perkantoran. Lantai dua terdiri dari ruangan laboratorium bahasa, lembaga studi, sekretariat takmir, sekretariat kegiatan mahasiswa, tempat bersuci, dan beberapa ruang serba guna. Adapun lantai tiga, empat, dan lima secara geometri menjadi satu kesatuan ruang utama masjid. Lantai tiga juga terhubung dan menghadap langsung ke jalan raya. Lantai empat hanya digunakan pada saat ibadah khutbah Jumat. Khusus lantai lima difungsikan untuk kegiatan studi Islam dan bahasa Arab, yaitu Ma’had Abdurrahman bin Auf (lihat Gambar 4.10.).

Gambar 4.7. Penampakan ruang utama masjid sisi belakang (timur).

Gambar 4.8. Penampakan ruang utama masjid sisi depan (barat/kiblat).

Gambar 4.9. Penampakan langit-langit kubah dari lantai 5.

Gambar 4.10. Aktivitas pendidikan di lantai 5 dan balkon kosong di lantai 4.

IV.3.1 Pengambilan Data untuk Pemodelan CATT-Acoustic

Berdasar observasi lapangan didapat gambar teknik perancangan masjid dan daftar catatan material yang membentuk ruang bagian dalam masjid. Data gambar teknik (lihat Gambar 4.11.) berguna untuk menunjang pembuatan model geometri.

Pada ruang dengan volume besar, langkah pengukuran lapangan sulit dilakukan terutama dengan tinggi langit-langit lebih dari 3 meter.

Selain data gambar teknik perancangan, hasil pengukuran langsung geometri ruang juga membantu dalam memastikan posisi detail-detail yang ada di pemodelan.

Gambar 4.11. Denah perancangan teknik berurutan angka: *plan-view* lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan *exterior* Masjid A.R. Fachruddin UMM.

Catatan jenis material digunakan untuk melengkapi data koefisien serapan (*absorption*) dan hamburan (*scattering*) pada ruang kerja pemodelan. Data koefisien serapan dan hamburan selengkapnya diambil dari beberapa sumber referensi dari jurnal, buku, dan dari *database* yang tersedia di CATT-Acoustic.

Model yang sudah dibuat, diuji keabsahannya dengan membandingkan parameter T30 hasil pengukuran lapangan dan hasil simulasi. Tujuan uji keabsahan

ialah memastikan bahwa model simulasi yang dibuat merupakan salinan atau model yang mewakili dari kondisi aslinya.

IV.3.2 Pengambilan Data Respon Sinyal Impuls untuk Prediksi T30

Pengambilan data dilakukan di lantai tiga yang merupakan bagian ruang utama Masjid A.R. Fachruddin UMM. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.12. keseluruhan lantai tiga hingga lima diperkirakan memiliki volume ruang total sebesar 11.866 m³.

Gambar 4.12. Ruang utama Masjid A.R. Fachruddin UMM.

Pengukuran dilaksanakan dengan menempatkan sumber (balon) tepat di bawah titik fokus kubah, kemudian menempatkan pula penerima (mikrofon) pada beberapa titik di lantai tiga ruang utama masjid. Pengambilan data *impulse response* ini melibatkan satu sumber bunyi dan sembilan penerima.

Gambar 4.13. menunjukkan posisi sumber (balon) yang dilambangkan dengan titik berwarna merah, sedangkan posisi penerima (mikrofon) dilambangkan dengan titik berwarna biru berikut urutan pengukuran berupa angka. Saat pengukuran berlangsung posisi balon yang diletakkan dijaga tetap posisinya dan hanya posisi mikrofon yang berubah mengikuti skenario peletakan pada Gambar

4.13. Untuk merekam data digunakan Adobe Audition dan pengolahannya digunakan MATLAB.

Gambar 4.13. Penempatan sumber dan penerima bunyi.

Analisis data pengukuran terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut.

1. Mengolah sinyal akustik untuk mendapatkan sejumlah parameter akustik yang diinginkan menggunakan MATLAB. Sinyal akustik yang direkam berupa *impulse response*. Hasil olahan MATLAB untuk data sinyal *impulse response* ini mempunyai keluaran berupa parameter akustik T30.
2. Keluaran nilai parameter akustik T30 digunakan untuk memvalidasi model pada proses simulasi CATT-Acoustic.

IV.4 Simulasi Akustik Ruang Masjid dengan CATT-Acoustic

Pada tahapan ini ditentukan jumlah uji simulasi CATT-Acoustic yang terdiri dari beberapa skenario penelitian. Skenario berikut melihat kualitas percakapan di dalam masjid dengan variasi utama ketinggian kaki kubah, masing-masing dengan variasi kondisi pendengar (duduk dan berdiri) serta variasi posisi sumber bunyi.

Tabel 4.1. Skenario Simulasi CATT-Acoustic.

Skenario	Tinggi Pendengar	Sumber Bunyi	Tinggi Kaki Kubah
A	1,5 meter	A1	1 meter
			2 meter
			3 meter
B	0,5 meter	A0	1 meter
			2 meter
			3 meter

IV.4.1 Kondisi Lingkungan

Bunyi dapat memiliki perilaku yang berbeda-beda bergantung pada kondisi lingkungan yang ada. Dalam pemodelan ini, lingkungan dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam perhitungan simulasi. Diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Malang diperoleh data lingkungan rata-rata pada tahun 2013.

Tabel 4.2. Data Lingkungan BPS Kota Malang 2013 [27].

Data Udara	Nilai
Suhu	24 °C
Kelembaban	80,0%
Massa jenis	1,2 kg/m ³

IV.4.2 Pemodelan Ruang

Ruang pemodelan dibuat berdasarkan observasi lapangan yang sudah dilakukan. Data geometri ruang dikumpulkan dari data perancangan teknik dan pengukuran lapangan menggunakan alat ukur meteran. Rumusan dimensi ruang dirangkum dalam Tabel 4.3. Dari sudut pandang akustik, objek atau permukaan yang memiliki banyak detail dan tidak lebih besar dibanding panjang gelombang bunyi, dapat diabaikan dari pemodelan. Bagian berlipat-lipat tersebut dapat digantikan dengan permukaan datar berikut properti akustik yang sesuai. Termasuk di dalamnya kursi dan bangku penonton, juga untuk lampu dan gagang pintu. Demi

keperluan visualisasi, elemen yang disebutkan sebelumnya amat esensial untuk memberi kesan nyata. Bagi akustik, seluruh elemen di atas tidak ditampakkan atau dapat diabaikan [20].

Tabel 4.3. Dimensi ruang pemodelan Masjid A.R. Fachruddin UMM.

Tinggi Kaki Kubah (meter)	Panjang (meter)	Lebar (meter)	Tinggi (meter)	Area Ruang Utama (m ²)	Volume Ruang (m ³)
1	32	32	21,04	1.045	11.768
2	32	32	22,04	1.045	12.454
3	32	32	23,04	1.045	13.140

Di antara fungsi yang dapat menyederhanakan pekerjaan di dalam pemodelan adalah *mirror* atau pencerminan. *Mirror* dapat digunakan apabila ruang model berbentuk simetris. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.14. bentuk geometri pada arah sumbu x dapat dicerminkan oleh sumbu y . Metode ini sangat bermanfaat untuk menghemat waktu pengerjaan pemodelan geometrinya.

Gambar 4.14. Sistem koordinat acuan pemodelan.

Pada bagian dinding dengan permukaan lengkung ada batasan yang dimiliki CATT-Acoustic, perhitungan *ray tracing* diproses dengan metode numerik. Bentuk lingkaran atau lengkung harus disusun dari beberapa potong bidang datar. Di antara pemodelan geometri dengan bagian dinding lengkung dapat disederhanakan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15. Batasan pemodelan geometri pada bidang lengkung.

Sebuah bidang permukaan (*plane*) terdiri dari tiga titik (biasa disebut juga sebagai *corner*, *vertices*, atau *vertex*) atau lebih yang dihubungkan. Setiap titik atau *vertex* harus didefinisikan terlebih dahulu di dalam sistem koordinat. Untuk membuat satu *plane*, setiap *vertex* harus dihubungkan dengan urutan melawan arah jarum jam untuk menghasilkan *plane* menghadap ke arah muka. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.16. Urutan titik yang tidak benar akan dilaporkan CATT-Acoustic sebagai sebuah kesalahan, bahwa terdapat bidang terbalik (tidak menghadap pusat ruangan) sekaligus perhitungan tidak bisa dilanjutkan.

Gambar 4.16. Urutan menghubungkan titik untuk membuat bidang.

Langkah selanjutnya dalam pemodelan ialah penentuan nilai properti material atau elemen batas di dalam ruangan. Dua properti yang melekat di dalam material ialah *scattering coefficient* dan *absorption coefficient*. Berdasar penyederhanaan dan batasan dalam pembuatan detail geometri, koefisien hamburan (*scattering coefficient*) mendominasi pengaruhnya pada frekuensi tinggi, kecuali untuk dinding dengan permukaan lebar atau atap (dengan ketinggian lebih dari 10 meter). Penyederhanaan detail bidang yang rumit sebagai bidang datar dapat diatasi dengan pemberian nilai penyebaran (*scattering*) yang lebih besar, dengan memperhatikan perbandingan λ (panjang gelombang bunyi) dan ukuran detail gangguan pada permukaan. Adanya keterbatasan di dalam pengukuran langsung koefisien hamburan untuk seluruh bidang permukaan maka digunakan asumsi mengacu penelitian yang dilakukan Rindel, sebagaimana diperlihatkan di Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Koefisien hamburan untuk pemodelan akustik ruang.

<i>Scattering Coefficient</i>	Deskripsi Permukaan
0,1 0,19	Besar, permukaan polos
0,2 0,39	Besar, tersusun tak-datar
0,4 0,59	Kecil, tersusun tak-datar
0,6 0,89	Padatan besar-kecil, tersusun tak-datar
0,9 1,00	Padatan kecil-kecil, tersusun tak-datar

Sumber: [28]

Selanjutnya bagian sumber dan penerima bunyi. Sumber bunyi dikarakterisasi dengan besaran SPL dan pola direktivitas, bergantung pada setiap frekuensi *octave-band*. Di dalam metode *ray tracing* posisi sumber ditentukan posisi dan arah referensi menurut sistem koordinat.

IV.4.3 Variasi Geometri

Pada simulasi skenario A, B, dan C terdapat variasi atau modifikasi model geometri terhadap ketinggian kaki kubah. Untuk skenario A ditentukan ketinggian sebesar 1 meter. Untuk skenario B ditentukan ketinggian sebesar 2 meter. Dan

untuk skenario C ditentukan ketinggian sebesar 3 meter. Visualisasi tampak samping geometri masjid ditunjukkan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Variasi model ketinggian kaki kubah: (a) 1 meter, (b) 2 meter, dan (c) 3 meter.

IV.4.4 Variasi Sumber Bunyi

Karakterisasi sumber bunyi yang digunakan pada simulasi ini sebagai bunyi hasil percakapan oleh manusia. Sebagai sumber bunyi alami ditentukan pola direktivitasnya berupa *omni-directional*, yaitu terdistribusi merata ke segala arah. Beberapa spektrum percakapan pada frekuensi *octave-band* dengan jarak 1 meter telah didefinisikan oleh ANSI S3.79 sebagai kerapatan spektrum pada frekuensi-tengah dan sebagai rata-rata untuk laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.5. Tingkat tekanan bunyi hasil percakapan manusia [29].

<i>Normal Vocal Effort</i>		<i>Raised Vocal Effort</i>		<i>Loud Voice</i>	
N125	51,2 dB	R125	55,5 dB	L125	58,0 dB
N250	57,2 dB	R250	61,5 dB	L250	64,0 dB
N500	59,8 dB	R500	65,6 dB	L500	70,3 dB
N1k	53,5 dB	R1k	62,4 dB	L1k	70,7 dB
N2k	48,8 dB	R2k	56,8 dB	L2k	65,9 dB
N4k	43,8 dB	R4k	51,3 dB	L4k	59,9 dB

Pada simulasi ini digunakan data *raised vocal effort*, pertengahan antara kedua nilai di atas. Asumsi didasarkan pada jenis kegiatan di dalam masjid seperti shalat berjamaah, bercakap-cakap, dan mengaji yang menggunakan upaya vokal pertengahan.

Diberikan dua sumber bunyi ditentukan A0 dan A1. Posisi A0 dan A1 ditentukan berada tepat di bawah kubah untuk memberikan gambaran kegiatan di bawah kubah. A0 sebagai model sumber bunyi dalam keadaan duduk (kegiatan ibadah mengaji atau bercakap-cakap) dan A1 sebagai model sumber bunyi dalam keadaan berdiri (kegiatan ibadah shalat berjamaah atau bercakap-cakap). Tabel 4.6. berisi data posisi masing-masing titik sumber yang digunakan di dalam pemodelan.

Tabel 4.6. Data posisi titik sumber.

Kode	x (meter)	y (meter)	z (meter)
A0	0	16	0,5
A1	0	16	1,5

IV.4.5 Ketinggian Pendengar

Di antara jenis kegiatan ibadah yang ada di dalam masjid dapat dibagi kondisinya dalam keadaan duduk dan berdiri. Asumsi ketinggian orang Indonesia sebesar 160 ± 5 cm. Sehingga bagi pendengar ditentukan ketinggiannya (diukur hingga ke alat pendengaran, telinga) sebesar 50 cm saat duduk dan 150 cm saat berdiri.

Tabel 4.7. Data posisi titik dengar kondisi duduk.

Posisi Pendengar			
Kode	x (meter)	y (meter)	z (meter)
1	1	3	0,5
2	6	18	0,5
3	8	7	0,5
4	12	9	0,5
5	14	21	0,5
6	7	29	0,5
7	1	25	0,5

Tabel 4.7. berisi data posisi masing-masing titik penerima yang digunakan di dalam pemodelan. Tinggi titik dengar ditentukan dalam kondisi duduk sebesar 50 cm. Sedangkan dengan metode area pendengar ditentukan dalam kondisi berdiri sebesar 150 cm.

BAB V PEMBAHASAN

Pada Bab V akan dijelaskan hasil keluaran perhitungan simulasi komputer model masjid menggunakan CATT-Acoustic. Model yang digunakan telah dipaparkan pada Bab IV. Bab ini diawali dengan bahasan proses pemodelan dan beberapa konfigurasi dalam pemodelan.

Pemodelan komputer mengizinkan penyelidikan untuk beberapa bidang minat. Dengan menguraikan analisis, gambaran karakteristik akustik pada masjid dapat dihasilkan. Observasi dari konfigurasi atap kubah merupakan minat utama dalam penelitian ini. Konfigurasi model yang berbeda digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari pengaruh ketinggian kaki kubah terhadap kemengertian ucapan.

V.1 Validasi Model

Model yang sudah dibuat disimulasikan untuk mendapat data terukur T30, kemudian dibandingkan dengan data rerata pengukuran langsung sebagai berikut.

Tabel 5.1. Data T30 rerata hasil pengukuran langsung dan pemodelan.

Nomor Posisi	T30 Rerata Pengukuran (detik)	T30 Pemodelan (detik)
1	2,54	2,41
2	2,42	2,85
3	2,17	1,9
4	2,92	2,76
5	2,29	2,29
6	2,28	2,79
7	2,45	2,64
8	2,15	2,56
9	2,33	2,24

Gambar 5.1. Posisi titik uji T30 untuk validasi pemodelan.

Dilakukan beberapa kali pengukuran lapangan untuk T30, hasil tersebut kemudian dirata-rata. Masing-masing hasil pada setiap titik dibandingkan dengan data T30 keluaran simulasi pemodelan. Kemudian dilakukan analisis *student's t-test*, untuk membuktikan bahwa hasil T30 pemodelan adalah valid terhadap hasil rerata T30 lapangan.

Tabel 5.2. Analisis *student's t-test*.

Data	<i>Leven's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>			
	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Mean Difference</i>	<i>Std. Error Difference</i>
	0,010	0,923	0,798	16	0,0821	0,10289

Hipotesis:

- H_0 = Rata-rata T30 pengukuran langsung dan T30 pemodelan sama.
- H_1 = Rata-rata T30 pengukuran langsung dan T30 pemodelan tidak sama.

Ditentukan tingkat signifikan α (0,05). Pengambilan keputusan dalam analisis t-student dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau

nilai signifikansi. Daerah kritis H_0 ditolak apabila Probabilitas (Sig.) $< 0,05$. Kesimpulan didapat Probabilitas (Sig.) = $0,923 > 0,05$ sehingga H_0 tidak ditolak, dengan demikian data rata-rata T30 pengukuran langsung dan T30 pemodelan sama. Atau dengan kata lain, model valid.

V.2 Proses *Input Data Ruang dan Penjelasan Model*

Data perancangan teknik bangunan masjid pada Bab IV digunakan sebagai masukan data ruang dalam CATT. Penggambaran kembali ke dalam bentuk tiga dimensi pada penelitian ini dilakukan langsung di dalam CATT. Proses pemodelan geometri menggunakan *software* CAD tidak dimungkinkan disebabkan belum adanya fitur *import* yang mendukung pada versi CATT-Acoustic v8.0e. Adapun alternatif lain pemodelan dapat juga dikerjakan menggunakan SketchUp, hanya saja *plugin converter* ke format CATT tidak gratis.

Tabel 5.3. Data *input* sifat serap elemen bidang pemodelan.

Material	Koefisien Serap (α) pada <i>octave-band</i>					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
Kaca 1	35	25	18	12	9	8
Kaca 2	20	16	14	12	9	8
Kaca 3	20	16	14	12	9	8
Tembok 1	12	10	8	6	6	4
Tembok 2	12	10	8	6	5	4
Tembok 3	12	10	8	10	8	6
Kubah	2	2	3	7	8	9
Kolom	12	10	8	6	6	4
Keramik	2	2	2	5	5	3
Atap	8	8	10	16	18	22
Ventilasi	100	100	100	100	100	100
Karpet	8	24	57	80	83	84
Keterangan: nilai koefisien serap (α) dalam persen (%).						

Pembuatan model ruang di dalam CATT menggunakan sebuah *geo-file*. *Geo-file* berisi kode data geometri titik, bidang, dan sifat-sifat akustik bidang. Seluruh data model yang ingin dihasilkan ke dalam bentuk tiga dimensi harus ditulis dalam *geo-file* ini. Sebuah bidang di *geo-file* tersusun dari 3 atau lebih titik

terdefinisi. Sehingga pekerjaan utama dari membaca data rancangan teknik bangunan masjid ini ialah menerjemahkan setiap gambar kertas kerja ke dalam titik-titik penyusun bidang. Setelah memastikan posisi titik-titik terhadap sistem koordinatnya, dibuat bidang yang tersusun dari titik-titik tersebut. Selanjutnya data sifat akustik bahan bisa diberikan untuk setiap bidang yang telah dibuat. Data sifat akustik mengacu dan disesuaikan dari *database* koefisien serap dan hamburan yang tersedia di CATT.

Tabel 5.4. Data *input* sifat hambur elemen bidang pemodelan.

Material	Koefisien Hambur (<i>s</i>) pada <i>octave-band</i>					
	125	250	500	1000	2000	4000
Kaca 1	2	2	3	26	40	40
Kaca 2	2	2	3	10	20	35
Kaca 3	40	30	20	5	5	5
Tembok 1	2	2	2	2	3	3
Tembok 2	2	2	2	1	3	3
Tembok 3	2	2	2	2	3	3
Kubah	1	1	1	1	1	1
Kolom	1	1	1	1	1	1
Keramik	2	2	2	5	5	7
Atap	2	2	2	4	3	3
Ventilasi	0	0	0	0	0	0
Karpet	3	4	3	2	2	3
Keterangan: nilai koefisien hambur (<i>s</i>) dalam %.						

Untuk membedakan sifat material antara satu bidang dan bidang lainnya dapat diberikan definisi warna dengan format kode desimal RGB (*Red Green Blue*). Masing-masing bidang dapat memiliki sifat akustik bahan dan warna yang unik melalui pendefinisian tersebut di *geo-file*.

Gambar 5.2. (a) CATT 3D Plan-view; (b) CATT 3D-viewer Shaded.OGL.

Selama proses pemodelan dilakukan beberapa penyederhanaan dari kondisi aslinya dengan beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut [2].

1. Terdapat batasan jumlah muka bidang yang mampu dibuat pada model, disebabkan batas kemampuan komputasi dan pertimbangan durasi proses keseluruhan simulasi.
2. Berusaha menemukan model yang optimal, yaitu model dengan paling banyak penyederhanaan namun tetap dapat memberikan hasil keluaran yang sesuai dan valid.

Variasi dari kombinasi posisi sumber (lihat Tabel 4.6.), posisi pendengar (lihat Tabel 4.7.) dan tiga beda ketinggian kaki kubah (lihat Gambar 5.3.) menghasilkan tiga model utama berbeda untuk simulasi (lihat Gambar 5.4).

Gambar 5.3. Variasi geometri tinggi kaki kubah: (a) 1 meter, (b) 2 meter, dan (c) 3 meter.

Gambar 5.4. Model utama dalam simulasi komputer.

Gambar 5.5. Posisi titik dengar disertai angka dan area pendengar.

Tabel 5.5. Posisi titik dengar.

Kode	x (meter)	y (meter)
1	1	3
2	6	18
3	8	7
4	12	9
5	14	21
6	7	29
7	1	25

Tabel 5.6. Penjelasan skenario model dalam simulasi komputer.

Model	Sumber Bunyi	Penerima Bunyi	Tinggi Kaki Kubah	Jenis Ibadah	Ilustrasi (Gambar)
1	1,5 meter	1,5 meter	1 meter	Shalat Berjamaah (berdiri)	5.3 (1)
2	1,5 meter	1,5 meter	2 meter		5.3 (2)
3	1,5 meter	1,5 meter	3 meter		5.3 (3)
4	0,5 meter	0,5 meter	1 meter	Mengaji al Quran (duduk)	5.3 (1)
5	0,5 meter	0,5 meter	2 meter		5.3 (2)
6	0,5 meter	0,5 meter	3 meter		5.3 (3)

Simulasi area pendengar di ruang ibadah dengan menambahkan 7 titik yang mewakili posisi penerima (lihat Gambar 5.5. dan Tabel 5.5.) pada setengah ruang

ibadah. Ruang ibadah diasumsikan simetris. Pergerakan badan pada ibadah secara umum dapat diklasifikasikan secara sederhana sebagai dua beda ketinggian posisi telinga, berupa keadaan duduk dan berdiri. Ketinggian dari posisi duduk sebesar 50 cm, diperkirakan dari tinggi posisi telinga pria dewasa dalam posisi duduk di atas lantai. Rata-rata tinggi pria dewasa di Indonesia diperkirakan 160 ± 5 cm. Persebaran titik pendengar pada ruang pemodelan CATT memungkinkan untuk mendapatkan detail observasi dari kondisi akustik ruangnya. Sebagaimana nantinya dapat diterapkan pada masing-masing posisi pendengar untuk dipenuhi kebutuhan *speech intelligibility* atau kemengertian ucapannya.

Ketinggian area pendengar terdistribusi ialah 150 cm dari lantai ruang ibadah, yang mana diukur dari tinggi telinga pria dewasa dalam posisi berdiri tegak. Dengan memiliki dua tinggi pengukuran yang berbeda (7 posisi duduk dan area pendengar terdistribusi berdiri), kondisi *speech intelligibility* untuk aktivitas kunci peribadahan di masjid dapat diobservasi.

Gambar 5.6. menunjukkan bagian dalam ruang pemodelan dari dua posisi berbeda. Titik pendengar nomor 3 di sisi samping ruang ibadah, menghadap lurus ke *mihrab*. Titik pendengar nomor 1 di sisi belakang ruang ibadah, di Gambar 5.5. menghadap lurus ke *mihrab*. Pemodelan pada bidang area lantai terdiri dari sebagian keramik dan sebagian lainnya karpet. Dan seluruh pemodelan dalam kondisi kosong sedang tidak digunakan. Keadaan masjid kosong memungkinkan penyelidikan lebih lanjut terkait respon ruang dan pendeskripsian karakter yang dimilikinya. Pada skenario ruang terisi setengah penuh atau penuh dapat digunakan untuk simulasi evaluasi sistem tata suara *electro-acoustic* pada mode ceramah umum atau khutbah Jumat. Penyelidikan dalam penelitian ini dibatasi pada sumber bunyi alami percakapan manusia saja dan tidak mengevaluasi sistem tata suara masjid.

(a)

(b)

Gambar 5.6. Penampakan model (a) dari titik dengar nomor 3 menghadap samping, dan (b) dari titik dengar nomor 1 menghadap mihrab.

V.3 Analisis Beda Ketinggian Kaki Kubah untuk *Speech Intelligibility*

Terdapat dua catatan minat pada penyelidikan ini berkaitan dengan struktur langit-langit, masing-masing memiliki beda ukuran ketinggian kaki kubah:

- a. Perbandingan model 1, 2 dan 3 untuk *speech intelligibility* pada aktivitas shalat berjamaah dengan pendengar dalam kondisi berdiri.

- b. Perbandingan model 4, 5, dan 6 untuk *speech intelligibility* pada aktivitas mengaji al Quran dengan pendengar dalam kondisi duduk.

V.3.1 Aktivitas Shalat Berjamaah

Bahasan pertama ialah pada aktivitas shalat berjamaah. Ibadah ini dipimpin oleh seorang pemimpin atau imam dengan menghadap *mihrab* (kiblat) diikuti orang atau ma'mum yang berbaris memanjang ke samping di belakangnya. Tidak sebagaimana di Saudi Arabia, shalat berjamaah hanya dilakukan sekali di sebuah masjid. Seorang imam dipilih pemerintah dan ia memimpin shalat berjamaah sekali tepat pada waktu-waktu diperintahkan shalat. Adapun di Indonesia, aktivitas shalat berjamaah di masjid dapat dilakukan sewaktu-waktu dan imam dipilih di antara orang-orang yang ingin mendirikan shalat berjamaah itu sendiri. Sehingga sering kali terdapat shalat berjamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertimbangan ini dibuat untuk simulasi pemodelan posisi sumber bunyi yang berada di tepat bawah langit-langit kubah, bukan di bagian *mihrab*. Posisi mihrab digunakan untuk shalat berjamaah pertama, sedangkan giliran shalat berjamaah berikutnya dilaksanakan beberapa baris ke belakang darinya.

Tabel 5.7. Pemodelan untuk jenis ibadah shalat berjamaah.

Model	Sumber (Shalat)	Penerima (mendengar)	Tinggi Kaki Kubah	Jenis Ibadah	Geometri (Gambar)
1	1,5 meter	1,5 meter	1 meter	Shalat Berjamaah (berdiri)	5.3 (1)
2	1,5 meter	1,5 meter	2 meter		5.3 (2)
3	1,5 meter	1,5 meter	3 meter		5.3 (3)

a. RASTI

Di antara keluaran simulasi yang dihasilkan ialah pemetaan kualitas kemengertian percakapan menggunakan parameter RASTI (lihat Gambar 5.7.) dengan variasi ketinggian kaki kubah. Secara umum sulit untuk melihat perbedaan yang signifikan di antara hasil pemetaan visual parameter RASTI untuk model 1, 2 maupun 3.

Gambar 5.7. Pemetaan RASTI untuk shalat berjamaah.

Gambar 5.8. Grafik perbandingan RASTI shalat dengan variasi model.

Tabel 5.8. Klasifikasi Parameter RASTI [30].

RASTI (%)	Klasifikasi Kemengertian Ucapan
0 – 30	Tidak Memuaskan
30 – 45	Buruk
45 – 60	Baik
60 – 75	Sangat Baik
75 – 100	Sempurna

Sebanyak 7 titik pendengar yang diletakkan di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5), menghasilkan nilai untuk beberapa parameter. Dengan menggunakan skala klasifikasi kualitas RASTI yang diberikan Tabel 5.8., maka perbandingan nilai RASTI dengan variasi model pada Gambar 5.8. dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Rerata nilai RASTI pada model 1 adalah 43,7% (buruk).
- b. Rerata nilai RASTI pada model 2 adalah 44,0% (buruk).
- c. Rerata nilai RASTI pada model 3 adalah 47,5% (baik).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai RASTI terbaik pada model ke-3 sebesar 47,5% (baik). Ditunjukkan pada Gambar 5.7. memiliki kesamaan, yaitu lingkungan area pendengar dekat *mihrab* memiliki distribusi nilai RASTI yang buruk (30% – 45%) hingga tidak memuaskan (0% – 30%). Kualitas minimal bunyi percakapan tidak menjangkau lingkungan *mihrab* dengan baik. Lingkungan *mihrab* yang dimaksud kira-kira seluas $14 \times 6 \text{ m}^2$, mencakup 4 hingga 5 baris terdepan pertama shaf shalat. Dari data pemetaan RASTI di atas, kualitas percakapan sangat baik (60% – 75%) diperoleh dengan jarak radius 4 – 5,5 meter dari titik pusat sumber bunyi. Pada jarak lebih dari 5,5 meter maka kualitas RASTI turun dari sangat baik (60% – 75%) menjadi baik (45% – 60%). Model 3 menghasilkan kriteria RASTI yang makin baik dibandingkan dengan model 1 dan 2. Kemengertian ucapan dapat diterima lebih baik dengan meninggikan kaki kubah.

b. C50

Tujuh titik dalam grafik di bawah ini merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5).

Gambar 5.9. Grafik perbandingan C50 shalat dengan variasi model.

Digunakan kriteria $C50 \geq 0$ dB [30] untuk kualitas kejernihan percakapan yang baik. Perbandingan nilai C50 dengan variasi model dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Rerata nilai C50 pada model 1 adalah -1,47 dB (tidak jernih).
- Rerata nilai C50 pada model 2 adalah -1,47 dB (tidak jernih).
- Rerata nilai C50 pada model 3 adalah -1,43 dB (tidak jernih).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai C50 terbaik pada model ke-3 sebesar -1,43 dB (tidak jernih). Melihat paparan data Gambar 5.9. untuk ketiga model, titik 4 dan 5 nilai C50 bisa diterima dengan baik, kualitasnya memuaskan. Pada titik 4 diperoleh C50 sebesar 0,9 dB, 0,6 dB, dan 0,5 dB. Pada titik 5 diperoleh C50 sebesar 0,5 dB, 0,6 dB, dan 0,8 dB. Titik 4 dan 5 berada di sisi belakang-samping ruang ibadah, agak masuk di bawah balkon. Kedua titik ini sama-sama menghadap ke arah *mihrab* dan membelakangi elemen batas ruang. Bunyi asli diterima lebih besar dari bunyi pantulannya, sehingga dihasilkan *clarity* yang positif.

Agak berbeda pada titik 1 model 1 didapat C50 sebesar 0,3 dB, percakapan dengan kualitas baik. Sedangkan pada model 2 dan 3 dihasilkan berturut-turut -1,1

dB dan -0,7 dB yang berarti terjadi penurunan kualitas percakapan. Kekhususan terbatas pada titik 1 dapat diambil kesimpulan ketinggian kaki kubah 2 dan 3 meter menghasilkan nilai *clarity* yang tidak dapat diterima. Di antara titik 2, 3, 6, dan 7 dihasilkan C50 paling tidak bisa diterima pada titik dengar 6. C50 masing-masing untuk model 1, 2 dan 3 diperoleh -4,7 dB, -4,6 dB, dan -4,1 dB. Titik dengar 6 dan 7 berada di sisi yang sangat dekat *mihrab*. Mihrab pada masjid ini memiliki ukuran yang sangat besar $8 \times 6 m^2$ ditambah area dengan sisi lengkung pada bagian ujungnya. Di mana sisi lengkung ini dapat menjadi perangkap bagi bunyi yang masuk ke dalamnya. Bunyi atau suara yang masuk akan dipantulkan berulang-ulang di dalam *mihrab* dan tidak sanggup keluar kembali mencapai titik dengar 6 dan 7. Lokasi yang berdekatan dengan dinding, kaca, atau kolom dapat meningkatkan gelombang bunyi pantul yang diterima oleh kedua titik ini. Berdasarkan konsep C50 dapat dipahami bahwa energi tekanan bunyi pantulan yang diterima jauh lebih besar dari bunyi datang asli, sehingga dihasilkan nilai *clarity* yang minus. Secara keseluruhan rerata C50 di atas dihasilkan nilai yang belum dapat diterima untuk kualitas percakapan yang baik apapun modelnya. Perbedaan satu model dengan lainnya tidak signifikan untuk memperbaiki kualitas percakapan, C50.

c. C80

Tujuh titik dalam grafik di bawah ini merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5.).

Gambar 5.10. Grafik perbandingan C80 shalat dengan variasi model.

Digunakan kriteria $C80 \geq -1$ dB [18] untuk kualitas musik yang baik. Pada ibadah shalat berjamaah di antara 3 dari 5 waktu shalat, seorang *imam* (pemimpin ibadah) akan mengeraskan bacaan al Quran. Membaca sebagian ayat al Quran di tengah shalat dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas musik sehingga kriteria kejernihannya dapat menggunakan parameter C80.

Pada Gambar 5.10. dihasilkan nilai C80 yang memuaskan untuk titik 1 sampai 5 apapun variasi modelnya. Perbandingan nilai C80 dengan variasi model dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Rerata nilai C80 pada model 1 adalah 0,14 dB (jernih).
- b. Rerata nilai C80 pada model 2 adalah 0,31 dB (jernih).
- c. Rerata nilai C80 pada model 3 adalah 0,33 dB (jernih).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai C80 terbaik pada model ke-3 sebesar 0,33 dB (diterima). Sehingga dapat disimpulkan model untuk hasil parameter C80 terbaik dihasilkan oleh model 3. Secara unik sebagaimana pada Gambar 5.10. titik 1 model 1 dihasilkan kualitas C80 yang lebih baik signifikan terhadap model 2 dan 3. Untuk titik lain masih didominasi model 3 yang memberikan kualitas rerata dan pertitik yang lebih baik dari model lainnya. Terjadi serupa sebagaimana pada data C50 (Gambar 5.9.) dan data RASTI (Gambar 5.8.), titik 6 dan 7 menghasilkan C80 yang buruk dan tidak dapat diterima.

Gambar 5.11. Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 1.

Gambar 5.12. Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 2.

Gambar 5.13. Pemetaan C50 dan C80 shalat berjamaah, model 3.

Peta distribusi C50 dan C80 dapat disaksikan melalui Gambar 5.11., 5.12., dan 5.13. Area sekitar *mihrab* menunjukkan warna biru lebih gelap (nilai lebih kecil) dari rerata warna biru sekitarnya. Secara unik, distribusi C50 dan C80 meningkat di daerah tepian ruang ibadah. Dalam waktu pendek antara 50 hingga 80 milidetik bunyi datang berkumpul di sekitar tepian memberikan penguatan energi bunyi awal yang lebih baik, sehingga meningkatkan nilai kejernihan (C50 dan C80) dibandingkan area tengah ruang ibadah.

d. T30

Tujuh titik dalam grafik berikut merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5.).

Gambar 5.14. Grafik perbandingan T30 mengaji dengan variasi model.

Sekilas melihat data pada Gambar 5.14. ini sangat unik. Model 3 menghasilkan nilai T30 sebesar 0 detik pada semua titik dengar. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa penyebab. Pertama, tidak terpenuhinya jumlah berkas minimal untuk proses *ray-tracing*. Kedua, jumlah berkas minimal untuk *ray-tracing* sudah terpenuhi. Namun bertambahnya volume ruang akustik (pada bagian kubah), propagasi gelombang akan menempuh jarak yang semakin jauh. Sehingga energi bunyi sudah cukup lemah seiring pertambahan jarak tersebut untuk diukur waktu dengungnya di titik dengar. Tren yang terlihat dari model 1 dan model 2 ialah nilai T30 berkurang. Dan diakhiri pada model ke-3 nilai T30 menjadi 0 detik untuk seluruh titik dengar.

Volume ruang akustik dapat mempengaruhi parameter T30. Diketahui bahwa volume masing-masing model kubah berturut-turut ialah sebesar 11.768 m³, 12.454 m³, dan 13.140 m³. Rekomendasi T30 untuk volume ruang akustik masjid sebesar 12.000 m³ hingga 18.000 m³ ialah sebesar 1,8 – 2,2 detik [31]. Rerata T30 pada model 1 dan 2 adalah sebesar 2,6 dan 2,4 detik. Hasil tersebut masih lebih tinggi dari rekomendasi yang dapat diberikan untuk masjid.

Berdasar analisis data-data sebelumnya, karakter ruang ibadah masjid ini menghasilkan prediksi bunyi percakapan yang kurang begitu jelas untuk area dekat *mihrab*. Keberadaan *mihrab* menurunkan kualitas bacaan al Quran (dalam shalat berjamaah) yang dilaksanakan di bawah kubah untuk lingkungan di sekitar *mihrab*. Selain itu Islam mengatur hanya memperbolehkan satu imam di dalam masjid untuk

gelaran ibadah yang sedang berlangsung. Saat dilaksanakan shalat berjamaah di tengah ruang, maka jelas tidak mungkin (dan dilarang untuk dilakukan) bagi orang lain untuk membuat jamaah baru di area dekat *mihrab*. Sehingga hal ini justru menguntungkan bagi sebagian orang, bahwa keadaan khusyuk dan tenang mudah diperoleh di lingkungan sekitar *mihrab*. Aktivitas di beberapa bagian masjid tidak akan begitu memengaruhi ketenangan beribadah (secara individu) di area sekitar *mihrab*. Bunyi pantulan yang lebih banyak daripada bunyi asli di area ini akan menghasilkan bunyi yang kurang begitu jernih. Persepsi orang terhadap bunyi yang kurang begitu jelas dapat dianggap sebagai *noise*. Sebagaimana bagi beberapa orang, *noise* dapat meningkatkan daya fokus dan konsentrasi, dalam hal ini ibadah individu.

V.3.2 Aktivitas Mengaji Al Quran

Bahasan kedua ialah aktivitas ibadah individu yaitu mengaji atau *tilawah*. Ibadah ini lebih umum dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dalam membaca al Quran, dianjurkan agar suara dikeraskan. Ukuran kerasnya sepanjang cukup untuk diri sendiri. Namun kadang kala interaksi terjadi, di mana kondisi akustik ruang yang ada membuat bunyi bacaan al Quran terdengar sampai letak yang jauh. Posisi orang yang ingin mengaji pada dasarnya bebas, hanya saja sering kali menghindari sisi dekat *mihrab* bila di waktu-waktu dekat ibadah shalat berjamaah dan lebih memilih posisi tengah-tengah ruang atau tepi ruang ibadah. Adapun saat kondisi lengang di antara waktu menunggu shalat berjamaah aktivitas mengaji ini dilakukan di baris paling depan dekat *mihrab*. Untuk menengahi berbagai pilihan posisi yang ada maka ditentukan pemodelan sumber bunyi untuk simulasi ini berada tepat di bawah langit-langit kubah.

Pada bahasan aktivitas ini melibatkan pertimbangan dari titik pendengar yang sedang duduk (lihat Tabel 5.9). Ingin diketahui bagaimana persepsi masing-masing jenis pendengar terhadap sumber di bawah kubah yang sedang mengaji.

Tabel 5.9. Pemodelan untuk jenis ibadah mengaji al Quran.

Model	Sumber Bunyi	Penerima Bunyi	Tinggi Kaki Kubah	Jenis Ibadah	Geometri (Gambar)
4	0,5 meter	0,5 meter	1 meter	Mengaji al Quran (duduk)	5.3 (1)
5	0,5 meter	0,5 meter	2 meter		5.3 (2)
6	0,5 meter	0,5 meter	3 meter		5.3 (3)

a. RASTI

Di antara keluaran simulasi yang dihasilkan ialah grafik perbandingan RASTI dengan variasi model (lihat Gambar 5.15). Tujuh titik dalam grafik di bawah ini merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5).

Gambar 5.15. Grafik perbandingan RASTI mengaji dengan variasi model.

Berdasar acuan klasifikasi RASTI pada Tabel 5.8. maka diperoleh penjabaran data Gambar 5.15. sebagai berikut.

- Rerata nilai RASTI pada model 4 adalah 46,4% (baik).
- Rerata nilai RASTI pada model 5 adalah 46,5% (baik).
- Rerata nilai RASTI pada model 6 adalah 49,5% (baik).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai RASTI terbaik pada model ke-3 sebesar 49,5% (baik). Untuk kegiatan mengaji al Quran atau bercakap-cakap diperoleh hasil yang memuaskan untuk kemengertian ucapan pada semua model bagi pendengar yang duduk. Di seluruh titik dengar didapatkan

nilai RASTI baik (45% – 60%). Keuntungan dari karakter akustik ruang masjid semacam ini ialah dapat hidupnya suasana religius. Di antaranya menghidupkan masjid dengan bacaan al Quran. Bacaan al Quran yang tartil, bernada, dan sesuai hukum *tajwid* dapat dinikmati di sebagian besar area ruang ibadah masjid. Potensi akustik ruang yang ada sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan untuk kenyamanan ibadah.

Gambar 5.16. Pemetaan RASTI untuk mengaji.

Dari tiga gambar pemetaan RASTI di atas dapat diperoleh bahwa parameter kemengertian ucapan untuk aktivitas ibadah mengaji di lingkungan area pendengar dekat *mihrab* memiliki distribusi nilai RASTI yang buruk (30% – 45%) hingga tidak memuaskan (0% – 30%). Lingkungan dekat *mihrab* yang dimaksud kira-kira seluas $14 \times 6 \text{ m}^2$, mencakup 4 hingga 5 baris terdepan pertama shaf shalat.

b. C50

Tujuh titik dalam grafik di bawah ini merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5.).

Gambar 5.17. Grafik perbandingan C50 mengaji dengan variasi model.

Digunakan kriteria $C50 \geq 0$ dB [30] untuk kualitas kejernihan percakapan yang baik. Perbandingan nilai C50 dengan variasi model dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Rerata nilai C50 pada model 4 adalah -1,03 dB (tidak jernih).
- Rerata nilai C50 pada model 5 adalah -0,88 dB (tidak jernih).
- Rerata nilai C50 pada model 6 adalah -0,60 dB (tidak jernih).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai C50 terbaik pada model ke-6 sebesar -0,60 dB (tidak jernih). Untuk penilaian secara individual per titik, maka hanya titik dengar 4 dan 5 saja yang memenuhi kriteria kejernihan percakapan yang baik. Sebagaimana dijelaskan pada bahasan C50 untuk aktivitas shalat berjamaah, kedua titik dengar ini berada di dekat tepi sisi belakang-samping ruang ibadah. Nilai C50 maksimal diterima oleh titik dengar 5 pada model ke-5 sebesar 1,5 dB. Artinya energi tekanan bunyi 50 milidetik pertama diterima lebih besar dari energi tekanan bunyi (berupa pantulan) setelah 50 milidetik. Dan terjadi pula pada aktivitas mengaji ini sebagaimana yang terjadi pada shalat berjamaah, diterima nilai C50 yang sangat buruk pada titik dengar 6 dan 7. Nilai C50 minimal diterima oleh titik dengar 6 pada model ke-4 sebesar -3,5 dB. Artinya energi

tekanan bunyi 50 milidetik pertama lebih kecil dari energi tekanan bunyi (berupa pantulan) setelah 50 milidetik.

Adanya variasi model memberikan sedikit perbedaan, dengan tren yang ditunjukkan dari rerata C50 pada model 4 hingga 6 dicapai hasil yang lebih baik. Namun bagaimanapun juga ketiga nilai rerata C50 tersebut tidak dapat diterima karena kurang dari 0 dB, untuk syarat minimal kejernihan ucapan yang baik.

Ada aktivitas ibadah individu untuk shalat yang disebut shalat sunnah. Shalat ini terdiri dari dua raka'at dan dikerjakan sendiri-sendiri. Hampir serupa dengan aktivitas ibadah mengaji, biasanya shalat sunnah dikerjakan untuk menanti gelaran ibadah shalat berjamaah. Di antara yang menanti, sebagian melaksanakan shalat sunnah dan sebagiannya lagi mengaji.

Gerakan shalat sendiri terdiri dari keadaan berdiri, membungkuk, duduk, dan bersujud. Bahasan simulasi ini dapat digunakan untuk memodelkan aktivitas mengaji di antara orang-orang yang sedang mengerjakan shalat sunnah. Penyelidikan menggunakan parameter kemengertian ucapan untuk memprediksi persepsi orang yang mengerjakan shalat sunnah (saat mereka duduk) terhadap orang bercakap-cakap (duduk).

Sebagaimana ditunjukkan C50 terukur untuk titik 6 dan 7 dapat ditarik kesimpulan prediksi persepsi di area dekat *mihrab* mengalami penurunan kualitas kejernihan ucapan. Dengan adanya aktivitas bercakap-cakap di bawah kubah, orang yang melaksanakan shalat sunnah (saat duduk) di area dekat *mihrab* akan menerima bunyi percakapan dengan kualitas yang tidak jernih. Persepsi orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh jadi menganggap sekumpulan orang yang bercakap-cakap merupakan gangguan (*noise*) baginya. Buruknya kualitas C50 di sekitar *mihrab*, menjadikan aktivitas shalat sunnah tidak akan terganggu bunyi percakapan yang berasal dari bawah kubah. Keuntungan bagi orang yang mendirikan shalat sunnah di area dekat *mihrab* adalah mampu berkonsentrasi, menikmati ketenangan, dan beribadah dengan lebih khusyuk.

c. C80

Tujuh titik dalam grafik di bawah ini merupakan pendengar dalam kondisi duduk, tersebar di ruang ibadah (lihat Gambar 5.5.). Bahasan RASTI dan C50 beririsan pada sumber bercakap-cakap di bawah kubah. Sedangkan pada C80 berfokus pada sumber aktivitas ibadah mengaji al Quran.

Gambar 5.18. Grafik perbandingan C80 dengan variasi model.

Digunakan kriteria $C80 \geq -1$ dB [18] untuk kualitas musik yang baik. Ibadah mengaji menghasilkan bunyi bacaan al Quran yang dikeraskan. Melantunkan ayat-ayat al Quran dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas musik sehingga kriteria kejernihannya dapat menggunakan parameter C80.

Pada Gambar 5.18. dihasilkan nilai C80 yang memuaskan apapun variasi modelnya, kecuali 1 data pada titik dengar 6 model ke-4. Perbandingan nilai C80 dengan variasi model dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Rerata nilai C80 pada model 4 adalah 0,986 dB (jernih).
- Rerata nilai C80 pada model 5 adalah 1,214 dB (jernih).
- Rerata nilai C80 pada model 6 adalah 1,486 dB (jernih).

Di antara kondisi variasi model yang diberikan, dihasilkan nilai C80 terbaik pada model ke-6 sebesar 1,486 dB (jernih). Sebagaimana pada bahasan RASTI, C80 untuk sumber mengaji menghasilkan kondisi sayup-sayup terdengar bunyi bacaan al Quran di seluruh bagian ruang ibadah. Bila kita membandingkan C50 dan C80 untuk semua model geometri maka dapat dirangkum bahwa masjid ini memiliki kualitas percakapan yang buruk dan menghasilkan kualitas lantunan al

Quran yang baik. Masjid sebagai ruang ibadah memang dibangun sebagai tempat beribadah, bukan tempat berbincang atau berdiskusi.

Gambar 5.19. Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 4.

Gambar 5.20. Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 5.

Gambar 5.21. Pemetaan C50 dan C80 mengaji, model 6.

Ditampilkan Gambar 5.19., 5.20., dan 5.21 distribusi C50 sebesar -3 sampai 2 dB mendominasi dengan warna merah muda pada area pendengar. Distribusi C80 sebesar -5 sampai 0 dB mendominasi dengan warna biru pada area pendengar. Pada pengamatan RASTI aktivitas mengaji, area sekitar *mihrab* tercatat dengan kualitas yang kurang baik. Pada pemaparan gambar di atas juga ditunjukkan penurunan nilai C50 maupun C80 untuk area sekitar *mihrab*.

d. T30

Gambar 5.22. Grafik perbandingan T30 dengan variasi model.

Sekilas melihat data pada Gambar 5.22. ini sangat unik sebagaimana yang terjadi pada data Gambar 5.14. Model 6 menghasilkan nilai T30 sebesar 0 detik pada semua titik dengar. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa penyebab. Pertama, tidak terpenuhinya jumlah berkas minimal untuk proses *ray-tracing*. Kedua, jumlah berkas minimal untuk *ray-tracing* sudah terpenuhi. Namun bertambahnya volume ruang akustik (pada bagian kubah), propagasi gelombang akan menempuh jarak yang semakin jauh. Sehingga energi bunyi sudah cukup lemah seiring pertambahan jarak tersebut untuk diukur waktu dengungnya di titik dengar. Tren yang terlihat dari model 4 dan model 5 ialah nilai T30 berkurang. Dan diakhiri pada model ke-6 nilai T30 menjadi 0 detik untuk seluruh titik dengar.

Volume ruang akustik dapat mempengaruhi parameter T30. Diketahui bahwa volume masing-masing model kubah berturut-turut ialah sebesar 11.768 m³, 12.454 m³, dan 13.140 m³. Rekomendasi T30 untuk volume ruang akustik masjid sebesar 12.000 m³ hingga 18.000 m³ ialah sebesar 1,8 – 2,2 detik [31]. Rerata T30 pada model 4 dan 5 adalah sebesar 2,7 dan 2,3 detik. Hasil tersebut masih lebih tinggi dari rekomendasi yang dapat diberikan untuk masjid.

Berdasar analisis data-data sebelumnya, maka karakter ruang ibadah masjid ini menghasilkan persepsi mengaji al Quran yang cukup jelas dengan $C80 \geq -1$ dB untuk area dekat *mihrab*. Tapi keberadaan *mihrab* menurunkan kualitas percakapan yang bersumber dari bawah kubah untuk area sekitar *mihrab* dengan $C50 < 0$ dB. Sehingga hal ini justru menguntungkan bagi sebagian orang, bahwa keadaan khusyuk dan tenang mudah diperoleh di lingkungan sekitar *mihrab*. Aktivitas bercakap-cakap di bawah kubah tidak memengaruhi ketenangan di area sekitar *mihrab*. Bunyi pantulan yang lebih banyak daripada bunyi asli di area ini akan menghasilkan bunyi yang kurang begitu jernih. Persepsi orang terhadap bunyi yang kurang begitu jelas dapat dianggap sebagai *noise*. Sebagaimana bagi beberapa orang, *noise* dapat meningkatkan daya fokus dan konsentrasi, dalam hal ini ibadah individu.

V.4 Analisis Berkas Bunyi Pantulan Langit-Langit Berbentuk Kubah

Sangat sulit menerapkan metode dalam teori gelombang untuk menemukan jawaban dari pertanyaan praktis dalam akustik ruang, terutama untuk jenis ruang yang berukuran sangat besar dan memiliki bentuk tidak biasa, sebagai contoh masjid. Metode akustika ruang geometris dapat digunakan untuk mempelajari efek akustik pada elemen langit-langit kubah di ruangan.

Langkah-langkah analisis yang ditempuh sebagai tambahan analisis sebelumnya untuk melihat pengaruh geometri kubah, minat penyelidikan ialah area di bawah kubah. Cremer [32] menyediakan metode praktis untuk mengamati pengaruh distribusi bunyi pada ruang dengan menggunakan beberapa hubungan variabel. Metode tersebut dijelaskan dalam Gambar 5.23. Untuk menggunakan metode ini analisis diarahkan dengan meletakkan sumber bunyi tepat di bawah kubah. Kubah memantulkan sekumpulan berkas bunyi asli mengikuti formula cermin cekung.

$$\frac{1}{h} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{r}, \quad (5.1)$$

dengan h sebagai jarak antara sumber bunyi dan kubah, h' sebagai jarak antara titik bayangan dan kubah, dan r sebagai jari-jari kecekungan kubah. Hubungan antara diameter dari berkas bunyi terpantul adalah,

$$d' = \frac{d}{2} \left(\frac{h - h'}{h'} \right), \quad (5.2)$$

Diameter pada bidang datar terlingkupi oleh sekumpulan berkas bunyi asli $d/2$. Kondisi pantulan kubah menjadi lebih lemah dengan syarat sebagai berikut,

$$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{h}{h'} - 1 \right) > 1, \quad (5.3)$$

Kondisi ini terpenuhi apabila pusat dari kecekungan kubah berada lebih tinggi di atas lantai dari pada setengah titik ke langit-langit.

$$r < \frac{h}{2} \quad (5.4)$$

Gambar 5.23. Pantulan berkas pada langit-langit kubah.

Metode ini digunakan untuk menghasilkan gambaran pantulan berkas bunyi tiga model berbeda untuk memahami pengaruh variasi perbedaan tinggi dimensi vertikal geometri kubah. Gambar-gambar berikut merupakan hasil analisis geometri untuk masing-masing model kubah.

Gambar 5.24. Analisis geometri pada model kubah 1.

Gambar 5.25. Analisis geometri pada model kubah 2.

Gambar 5.26. Analisis geometri pada model kubah 3.

Melalui pendekatan analitik untuk area bunyi pantul yang dihasilkan masing-masing model terangkum pada Tabel 5.10. *Focusing effect* merupakan efek

pemusatan energi bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bentuk geometri cekung pada ruang akustik, dalam pemodelan ini dihasilkan efek pemusatan oleh bentuk langit-langit kubah. Pada ketiga model di atas diketahui kondisi $r > h/2$ dan $d' < d$. Sehingga dihasilkan bunyi pantulan kubah yang lebih terkonsentrasi, hal ini berarti bunyi pantulan meningkat dalam intensitasnya. Sebagai gambaran d adalah area sumber bunyi datang dan d' merupakan area yang menerima bunyi pantul dari kubah. Apabila dipenuhi kondisi $d' < d$ sebagaimana yang terjadi pada ketiga model di atas, maka bunyi pantulan akan terkonsentrasi pada area d' . Untuk mengubah kondisi menjadi $d' > d$ diperlukan tambahan ketinggian bangunan h atau dengan mengurangi jari-jari kubah r . Pada kondisi $d' > d$ bunyi pantulan dihasilkan lebih lemah, sebab area pantulan d' lebih luas dari area bunyi datang d . Bahasan kemengertian dan kejernihan ucapan juga terkait pada sebaran bunyi pantulan. Rasio d'/d pada model kubah 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 0,74, 0,83, dan 0,92 menghasilkan tren RASTI untuk aktivitas mengaji yang meningkat. Rerata RASTI pada model 4, 5, dan 6 (lihat Gambar 5.15) berturut-turut sebesar 46,4%, 46,5%, dan 49,5%. Dapat diambil kesimpulan bahwa sebaran hasil pantulan oleh bentuk kubah mempengaruhi kualitas percakapan atau kemengertian ucapan. Dengan menerapkan rasio $d' > d$ yang dihasilkan dari $r < h/2$ maka dapat meningkatkan kualitas kemengertian ucapan dalam ruang. Sebaliknya dengan kondisi masjid saat ini (model kubah 1) berupa $r > h/2$ yang menghasilkan $d' < d$ maka distribusi pantulan bunyi tidak merata dan kriteria kemengertian ucapan akan menurun.

Tabel 5.10. Perhitungan analitik model kubah 1, 2, dan 3.

Model 1 (Gambar 5.24)		Model 2 (Gambar 5.25)		Model 3 (Gambar 5.26)	
r	11,22 meter	r	11,22 meter	r	11,22 meter
h	19,54 meter	h	20,54 meter	h	21,54 meter
$h/2$	9,77 meter	$h/2$	10,27 meter	$h/2$	10,77 meter
$r > h/2$		$r > h/2$		$r > h/2$	
$\frac{1}{h} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{r}$		$\frac{1}{h} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{r}$		$\frac{1}{h} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{r}$	
$\frac{1}{19,54} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{11,22}$		$\frac{1}{20,54} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{11,22}$		$\frac{1}{21,54} + \frac{1}{h'} = \frac{2}{11,22}$	
h'	7,87 meter	h'	7,72 meter	h'	7,59 meter
$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{h-h'}{h'} \right)$		$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{h-h'}{h'} \right)$		$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{h-h'}{h'} \right)$	
$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{19,54 - 7,87}{7,87} \right)$		$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{20,54 - 7,72}{7,72} \right)$		$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \left(\frac{21,54 - 7,59}{7,59} \right)$	
$\frac{d'}{d} = \frac{11,67}{15,74} = 0,74 < 1$		$\frac{d'}{d} = \frac{12,82}{15,44} = 0,83 < 1$		$\frac{d'}{d} = \frac{13,95}{15,18} = 0,92 < 1$	
$\frac{d'}{d} < 1$ $d' < d$		$\frac{d'}{d} < 1$ $d' < d$		$\frac{d'}{d} < 1$ $d' < d$	
d'/d	0,74	d'/d	0,83	d'/d	0,92

Telah diuraikan pada subbab sebelumnya terkait parameter akustik untuk masing-masing aktivitas ibadah beserta variasi geometri kubahnya. Dapat diketahui bahwa penambahan tinggi kubah h dari bentuk bangunan asli pada model 1 hingga modifikasi pada model 2 dan 3, dicapai kualitas akustik yang semakin baik. Meskipun pada model 3 masih dihasilkan rasio area bunyi datang terhadap bunyi pantul kurang dari 1 (yaitu $d'/d < 1$). Bertambahnya tinggi kaki kubah menyebabkan distribusi pantulan dari kubah lebih menyebar atau divergen. Pemusatan energi yang dihasilkan pada jenis kubah dengan nilai

$r > h/2$ mempengaruhi kualitas akustik ruang. Diketahui jarak antara lantai dan kubah pada model 3 mencapai 23,04 meter, di dalam perjalanannya bunyi mengalami pelemahan energi karena jarak. Intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, r . Bertambahnya jarak menyebabkan intensitas bunyi ikut melemah. Diketahui rasio d'/d sebesar 0,92, hampir mendekati 1, lalu disertai pelemahan energi karena jarak maka konsentrasi bunyi atau *focusing effect* tidak begitu berpengaruh dirasakan pendengar di bawah kubah. Sebagai salah satu alat atau metode analisis, akustika kubah geometris ini membantu dalam menghubungkan analisis bahasan pada data-data parameter akustik sebelumnya. Analisis ketinggian kubah membantu menyusun kriteria untuk kondisi akustik yang baik pada masjid atau bangunan serupa dengan langit-langit berbentuk kubah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

1. Model geometri kubah 1, 2, dan 3 menghasilkan *focusing effect* dengan rasio d'/d masing-masing sebesar 0,74, 0,83, dan 0,92. Rerata T30 untuk model 1, 2, dan 3 pada ibadah shalat berjamaah ialah sebesar 2,6, 2,4, dan 0 detik. Rerata T30 untuk model 4, 5, dan 6 pada ibadah mengaji al Quran ialah sebesar 2,7, 2,3, dan 0 detik. Puncak langit-langit geometri kubah setinggi 23,04 meter menghasilkan distribusi bunyi lebih merata ke seluruh ruangan dibandingkan puncak setinggi 21,04 meter. Semakin tinggi langit-langit kubah dihasilkan waktu dengung ruang yang semakin kecil mendekati nilai rekomendasi untuk ruang ibadah masjid.
2. Area baris depan dekat *mihrab* seluas $14 \times 6 \text{ m}^2$, mencakup 4 – 5 baris terdepan pertama shaf shalat menghasilkan kualitas kejernihan percakapan yang buruk. Nilai C50 untuk percakapan dan ibadah shalat berjamaah adalah sebesar -4,7, -4,6, dan -4,1 dB, masing-masing untuk model 1, 2, dan 3. Nilai C80 untuk ibadah mengaji al Quran adalah sebesar -1,3, -0,7, dan -0,8 dB, masing-masing untuk model 4, 5, dan 6. Area baris depan dekat *mihrab* memungkinkan pengguna mendapatkan konsentrasi dan ketenangan dalam beribadah. Hasil menunjukkan bertambahnya tinggi struktur kubah menghasilkan kemengertian dan kejernihan ucapan yang lebih baik ditunjukkan dari bertambahnya nilai C50 dan C80.

VI.2 Saran

Penelitian ini dapat dikembangkan untuk uji simulasi variasi sifat bahan pada bidang batas atau evaluasi dan perancangan sistem *electro-acoustic* untuk menghasilkan kemengertian ucapan yang baik pada mode ceramah atau khutbah Jumat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] İ. Levent Topaktaş. *Acoustical Properties of Classical Ottoman Mosques Simulation and Measurements*. Disertasi, Department of Architecture, Middle East Technical University, Ankara, 2003.
- [2] Sentagi Sesotya Utami. *An Acoustical Analysis of Domes Coupled to Rooms, with Special Application to The Darussolah Mosque, in East Java, Indonesia*. Thesis, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, 2005.
- [3] Zühre Sü dan Semiha Yilmazer. “The Acoustical Characteristics of the Kocatepe Mosque in Ankara, Turkey”. *Architectural Science Review*, 51.1:21-30, 2006.
- [4] Adel A. Abdou. “Measurement of acoustical characteristics of mosques in Saudi Arabia”. *Journal of the Acoustical Society of America*, 113(3), Maret, 2003.
- [5] Karabiber, Z. “Acoustical problems in mosques: A case study on the three mosques in Istanbul”. *Forum Acusticum*, Berlin, 1999.
- [6] Karabiber, Z. “A new approach to an ancient subject: CAHRISMA project”. *Proceedings of the 7th International Congress on Sound and Vibration (1661-1668)*, Garmisch-Partekirchen, International Institute of Acoustics and Vibration, Germany, 2000.
- [7] Karabiber, Z. dan Erdogan, S. “Comparison of the acoustical properties of an ancient and a recent mosque”. *Forum Acusticum*, Seville, Spain, Spanish Acoustical Society (SEA), 2002.
- [8] Prodi, N. dan Marsilio, M. “On the effect of domed ceiling in worship spaces: A scale model study of a mosque”. *Building Acoustics*, 10(2), 2003.
- [9] Hamadah, H.A. dan Hamouda, H.M. “Assessment of speech intelligibility in large auditoria case study: Kuwait State Mosque”. *Applied Acoustics*, 54(4), 1998.

- [10] Suarez, R., Sendra, J.J., Navarro, J., dan Leon, A.L. "The acoustics of the cathedral mosque of Cordoba: Proposals for architectural intervention". *Acta Acustica United with Acustica*, 90, 2004.
- [11] Schmidt, A.M.D. dan Kirkegaard, P.L. "On architectural acoustics design using computer simulation. In Eleventh International Congress on Sound and Vibration". *International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)*, St Petersburg, Russia, 2004.
- [12] Mochamad Ibnu Athoillah. *Optimalisasi Kondisi Akustik Ruang Ibadah Masjid Pusdai dan Evaluasi Hasil Simulasi dengan Percobaan Pada Keadaan Sebenarnya*. Skripsi, Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2003.
- [13] Ereza Tridian. *Evaluasi dan Simulasi Perbaikan Kondisi Akustik Masjid Istiqlal Menggunakan Perangkat Lunak CATT-Acoustic v7.2*. Skripsi, Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2004.
- [14] Syauqi Maulidzar. *Studi Kondisi Akustik Akibat Pengaruh Langit-Langit Berbentuk Kubah Pada Ruang Ibadah Masjid*. Skripsi, Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2004.
- [15] Christina E. Mediastika. *Akustika Bangunan: Prinsip-prinsip dan Penerapannya di Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2005.
- [16] Nanan Suheri. *Karakterisasi Tingkat Privasi Bicara dalam Ruangan Perkantoran Tapak Terbuka (Open-Plan Office) Mengacu pada ISO 3382-3:2012, % ALCONS, dan Privacy Index*. Skripsi, Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- [17] Lawrence E. Kinsler [et al.]. *Fundamentals of Acoustics*. John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2000.
- [18] Heinrich Kuttruff. *Room Acoustics*. Taylor & Francis, New York, 2009.
- [19] Meyer E. dan Thiele R. "Raumakustische Untersuchungen in zahlreichen Konzertsälen und Rundfunkstudios unter Anwendung neuerer Meßverfahren". *Acustica*, 6:425, 1956.

- [20] Michael Vorlander. *Auralization*. Springer, RWTH Aachen University, Germany, 2008.
- [21] Bruel dan Kjaer. "RASTI". *Technical Review*, 3, 1985.
- [22] J. S. Bradley. "Predictors of speech intelligibility in rooms". *Journal of the Acoustical Society of America*, 80:837-845, 1986.
- [23] J. H. Rindell. "Computer simulation techniques for the acoustical design of rooms-how to treat reflections in sound field simulation". *Proceedings of the International Symposium ASVA*, 97, Tokyo, Japan, 1997.
- [24] A. Krokstad, S. Stroem, dan S. Soersdal. "Calculating the Acoustical Room Response by the use of a Ray Tracing Technique". *Journal of Sound and Vibration*, 8(1):118-125, 1968.
- [25] J. H. Rindel. "The Use of Computer Modelling in Room Acoustics". *Journal of Vibro-Engineering*, 3(4):219-224, 2000.
- [26] Jukka Pätynen, Brian F.G. Katz, dan Tapio Lokki. "Investigations on the balloon as an impulse source". *Journal of the Acoustical Society of America*, 129(1), Januari, 2011.
- [27] Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kota Malang Dalam Angka 2013*. Diakses dari http://malangkota.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1b, 25 Juni 2014.
- [28] J. H. Rindel. "ODEON and the scattering coefficient". *ODEON Workshop*, Mariehamn, Åland, Finland, 2 Juni 2004.
- [29] Bengt-Inge Dalenbäck. *User's Manual CATT-Acoustic v8*. Gothenburg, Sweden, April, 2002.
- [30] W. Ahnert dan H. P. Tennhardt, "Acoustics for Auditorium and Concert Halls". *Handbook for Sound Engineers*, United States of America, 2002.
- [31] Wasim A. Orfali. "Sound Parameters in Mosques". *Acoustical Society of America*, Salt Lake City, Utah, 4 – 8 Juni 2007.
- [32] Lothar Cremer dan Helmut A. Muller. *Principles and Applications in Room Acoustics Vol. I*. United Kingdom, London, 1982.

LAMPIRAN A

Kode MATLAB

A. Perhitungan RT60

```
%Code for calculating RT60 using Schroeder integration
%Impulse responses are .wav files
%plot of integrated impulse response checked against
%plot from 't60.m', found on the Matlab website
%written by Christopher Brown, cbrown@phi.luc.edu

clear; close all;
S_Rate=44100;
data=audioread('.wav');
for n=1:length(data)
    if data(n) == 0
        data(n)=.0000001; %avoid 'log of zero' warning
    end
end
dt=1/S_Rate/1000; %delta t in ms
endtime=length(data);

data=data(1:endtime);
impdata=data.^2;
tms=(1:endtime)/48;
schrnt(endtime:-1:1)=cumsum(impdata(endtime:-1:1));
pschr=10*log10(schrnt./max(abs(schrnt)));%+.9*max(plsqimp);

last4th=round(.5*length(pschr));
dh=15;
for h=last4th:dh:length(pschr)
    temp(h)=abs(pschr(h)-pschr(h-dh));
    if temp(h) > abs(pschr(last4th)-(pschr(last4th-dh)))+.03
        ends=h;
        break;
    else
        ends=length(pschr);
    end
end
%Calculate the T60 from Schroeder curve between 5 dB down and 35 dB down
%unless the decay range is too small, then use 5 dB down to 25 dB down
%**REF: ISO 3382:1997(E), pp 9,14**
dBdown5=max(pschr)-5;
dBdown35=max(pschr)-35;
dBdown25=max(pschr)-25;

if pschr(ends)>dBdown35
    dBdown=dBdown25;
else
    dBdown=dBdown35;
end
%Find the 5 dB down point
for k=1:length(pschr)/10
    if pschr(k)==dBdown5
        fivedB=k;
        break;
    else
        dif5(k)=abs(pschr(k)-dBdown5);
    end
end
%Find the 35 or 25 dB down point
n=1;
```

```

dift5=10*ones(1,length(pschr));
for m=round(.5*length(pschr)):length(pschr)
    if pschr(m)==dBdown
        tfivedB=m;
        break;
    else
        dift5(m)=abs(pschr(m)-dBdown);
    end
    n=n+1;
end

fivedB=find(dif5==min(dif5));
tfivedB=find(dift5==min(dift5));

%Calculate T60 from Schroeder integration curve
%Find a and b for the least squares regression line
x=tms(fivedB:tfivedB);%(2400:4800);
y=pschr(fivedB:tfivedB);%(2400:4800);
% x=1:20;
% y=20:-1:1;
N=length(x);%different N from index 'n' above
a=(mean(y)*sum(x.^2)-mean(x)*sum(x.*y))/(sum(x.^2)-N*mean(x)^2);
b=(sum(x.*y)-N*mean(x)*mean(y))/(sum(x.^2)-N*mean(x)^2);
regline=a+b*x;
T30=(max(pschr)-60-a)/b

x2beg=tms(tfivedB)+dt;

%Plot Schroeder curve and fit to check the math
plot(tms,pschr,'b',x,regline,'r','LineWidth',2)
title('Reverberation Time Calculation')
xlim([0 1.1*T30])
ylim([-70 0])
xmax=max(xlim);
hold on;
line([tms(ends) tms(ends)],[min(pschr)
pschr(ends)+5],'Color','k','LineStyle',':');
line([0 tms(ends)+50],[pschr(ends) pschr(ends)],'Color','k','LineStyle',':');
text(25,pschr(ends)+2,num2str(pschr(ends)));
line([0 xmax],[-60 -60],'Color','k')
line([tms(tfivedB)+dt 1.1*T30],[a+b*x2beg
(a+b*T30)],'Color','r','LineStyle',':');
text(.75*max(tms),max(pschr)-5,['T30 = ' num2str(T30/1000) ' s']);
legend('Schroeder','Fit','End of Linear Decay',3)

```

LAMPIRAN B

Gambar Teknik Perancangan Masjid A. R. Fachruddin

DENAH LANTAI 3 MASJID A.R. FACHRUDIN
 Scale To Fit

DENAH LANTAI 4 MASJID A.R. FACHRUDIN
 Scale To Fit

DENAH LANTAI 5 MASJID A.R. FACHRUDIN
 Scale To Fit